

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Bordj Bou Arreridj
Faculté des Mathématiques et d'informatique
Département de l'informatique

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme

Master en informatique

Spécialité : Ingénierie de l'informatique Décisionnelle

THEME

**Optimisation par essaim de baleines discrète pour le
problème du sac à dos multi dimensionnel multi-
objectif**

Présenté par :

Mr. Bilal BENCHARIF

Soutenu publiquement le : 04 juillet 2017 devant le jury composé de :

Président:	Mr. Mouhoub BELAZOUG	MAA à L'U. El Bachir El Ibrahimi-BBA
Examineur:	Mr. Makhlouf NAILI	MAA à L'U. El Bachir El Ibrahimi-BBA
Encadreur:	Mr. Djaafar ZOUACHE	MAA à L'U. El Bachir El Ibrahimi-BBA

Année universitaire : 2016/2017

Remerciements

Louange à ALLAH qui nous a donné la force et la volonté qui nous a permis d'achever les travaux de cette mémoire.

*Je tiens à exprimer toute ma profonde gratitude, mes remerciements les plus vifs et mes reconnaissances les plus sincères à Monsieur **Djaafar ZOUACHE**, Enseignant à l'Université de Bordj Bou Arréridj, Mohamed El Bachir El Ibrahimi, pour m'avoir encadré. Je lui remercie aussi pour sa sagesse, sa patience, ses qualités humaines.*

*J'exprime ma profonde gratitude et mes très sincères remerciements à Monsieur **Makhlouf NAILI**, Enseignant à l'Université de Bordj Bou Arréridj, Mohamed El Bachir El Ibrahimi, pour m'avoir honoré en faisant partie du jury de cette mémoire. Je le remercie aussi pour sa disponibilité, ses conseils, ses orientations et ses remarques.*

*Mes sincères remerciements et ma profonde gratitude s'adressent à Monsieur **Mouhoub BELAZOUG**, Enseignant à l'Université de Bordj Bou Arréridj, Mohamed El Bachir El Ibrahimi, pour m'avoir honoré en acceptant d'être président de mon jury de mémoire.*

Enfin mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont encouragé, aidé et soutenu.

Résumé

Dans le cadre de ce mémoire nous proposons deux contributions. Premièrement, nous développons un nouvel algorithme d'optimisation discrète basé sur l'essaim inspiré du comportement de chasse des baleines à bosse. L'algorithme proposée appelée Algorithme d'Optimisation des Baleines Discrètes (AOBD). Ensuite, dans notre deuxième contribution, nous résolvons le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel avec succès. Enfin, l'efficacité de l'algorithme AOBD développé dans cette recherche est évaluée par le métrique IGD, les valeurs trouvées par notre algorithme AOBD sur les instances MMKP sont surperformées sur les algorithmes: NSGAI, IMMOGLS, MOGLS et MOEA/D, il est à noter que ces résultats sont comparables avec les algorithmes de littérature, ceci est une preuve de l'efficacité de notre l'algorithme AOBD.

Mots-clés: Optimisation combinatoire, Méta-heuristiques, AOBD, Optimisation par essaim de baleines discrète, Problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel, MMKP.

ملخص

خلال هذه المذكرة نقترح مساهمتين. أولاً، نطور خوارزمية التحسين متقطعة جديدة تقوم على سرب مستوحاة من سلوك صيد الحيتان الحدباء. الخوارزمية المقترحة تدعى خوارزمية الحوت المتقطعة. بعد ذلك في المساهمة ثانية، نقوم بحل مشكلة حقيبة الظهر متعددة الأغراض المتعددة الأبعاد بنجاح. أخيراً، من أجل تقييم فعالية الخوارزمية المقدمة في هذا البحث قمنا باستخدام مقياس مسافة أجيال المقلوبة، القيم و النتائج التي وجدت من قبل الخوارزمية المقترحة على حالات مشكلة حقيبة الظهر تفوقت على العديد من الخوارزميات: خوارزميات تطويرية متعددة الأهداف، خوارزمية التطويرية قوة باريتو، هدف متعدد البحث الوراثي المحلي. من الملاحظ أن هذه النتائج قابلة للمقارنة مع خوارزميات الآداب و هذا دليل على فعالية الخوارزمية التي قمنا بتطويرها.

الكلمات المفتاحية: التحسين التوافقي، الطرق التقريبية، التحسين بواسطة سرب الحيتان المتقطعة، مشكلة حقيبة الظهر متعددة الأغراض المتعددة الأبعاد.

Abstract

Within the framework of this thesis we propose two contributions. First, we develop a new discrete optimization algorithm based on the swarm inspired by the hunting behavior of humpback whales. The proposed algorithm called Discrete Whale Optimization Algorithm (DWOA). Then, in our second contribution, we solve the Multidimensional Multiple choice Knapsack Problem (MMKP) successfully. Finally, the efficiency of the DWOA algorithm developed in this research is evaluated by the IGD metric, the values found by our DWOA algorithm on the MMKP instances are outperformed on the algorithms: NSGAI, IMMOGLS, MOGLS and MOEA / D. Note that these results are comparable with literature algorithms; this is a proof of the effectiveness of our DWOA algorithm.

Key words: Combinatorial optimization, Meta-heuristics, Discrete Whale Optimization Algorithm, DWOA, Optimization by discrete swarm of whales, Multi-objective Multi-dimensional knapsack Problem, MMKP.

Sommaire

<i>Sommaire</i>	I
<i>Liste des Figures</i>	V
<i>Liste des Tableaux</i>	VII
<i>Liste des Algorithmes</i>	VIII
<i>Introduction générale</i>	01
<i>Chapitre 1 : Optimisation combinatoire</i>	03
1.1 Introduction	04
1.2 La théorie de la complexité	05
1.3 Problème combinatoire.....	07
1.4 Problème d'optimisation	07
1.5 Problème d'optimisation combinatoire	08
1.6 Exemple de problèmes d'optimisation combinatoire.....	12
1.6.1 Le problème de sac à dos.....	13
1.6.2 Le problème de tournées de véhicules.....	13
1.6.3 Le problème du voyageur de commerce.....	15
1.6.4 Le problème d'ordonnancement	16
1.6.5 Problème de coloration de graphe	16
1.6.6 Problème de satisfiabilité (SAT)	17
1.7 Les méthodes de résolution	18
1.7.1 Les méthodes exactes (complètes)	19
1.7.1.1 La programmation dynamique.....	20
1.7.1.2 La programmation linéaire	21
1.7.1.3 La méthode Branch and bound (B&B).....	22
1.7.2 Les méthodes approchées (incomplètes)	23

1.7.2.1 Les méthodes heuristiques.....	24
1.7.2.1.1 Les heuristiques de constructions	25
1.7.2.1.2 L'heuristique d'insertion	25
1.7.2.1.3 Heuristique en 2-phases.....	26
1.7.2.1.4 Algorithmes gloutons	26
1.7.3 Approches hybrides	27
1.8 Conclusion.....	28
Chapitre 2 : Métaheuristique	29
2.1 Introduction	30
2.2 Algorithme génétique	31
2.2.1 Les éléments d'un algorithme génétique	31
2.2.2 Le fonctionnement des algorithmes génétique	32
2.2.2.1 Un opérateur de codage des individus.....	33
2.2.2.2 Un opérateur d'initialisation de la population	35
2.2.2.3 Un opérateur de sélection	35
2.2.2.4 Un opérateur de croisement.....	36
2.2.2.5 Un opérateur de mutation	37
2.2.2.6 Un opérateur de remplacement.....	38
2.3 L'optimisation par essaim de particules	38
2.3.1 Essaim.....	38
2.3.2 Le voisinage.....	39
2.3.3 Principe général de PSO	40
2.3.4 Algorithme de base	41
2.4 Méthodes de recherche locale	43
2.4.1 La Méthode de la Descente (Hill-Climbing)	44
2.4.2 Le recuit simulé	45
2.4.3 La recherche Tabou (tabu search)	46

2.5 Conclusion.....	48
Chapitre 3 : Optimisation multi-objectif.....	49
3.1 Introduction	50
3.2 Problème d'optimisation multi-objectif (POMO)	50
3.3 Dominance et optimalité de Pareto.....	51
3.4 Front Pareto et surface de compromis	54
3.5 Approches de résolution	57
3.5.1 Les méthodes d'agrégation des objectifs	58
3.5.2 Méthodes ε -contrainte	60
3.5.3 Programmation par but (Le but à atteindre)	61
3.5.4 Discussion.....	62
3.6 Conclusion.....	63
Chapitre 4 : Algorithme DWOA pour MMKP.....	64
4.1 Introduction	65
4.2 The Whale Optimization Algorithm (WOA).....	66
4.2.1 Inspiration.....	66
4.2.2 Modèle mathématique et algorithme d'optimisation	68
4.2.2.1 La proie qui entoure.....	68
4.2.2.2 Méthode d'attaque de réseau-bulle (phase d'exploitation)	70
4.2.2.3 Rechercher une proie (phase d'exploration)	71
4.3 DWOA pour le MMKP	74
4.3.1 Le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel (MMKP) 75	
4.4 Le fonctionnement de DWOA pour le MMKP	75
4.4.1 Description générale sur le fonctionnement de l'algorithme.....	75
4.4.2 La description de la procédure de génération de la solution initiale	76

4.4.3 Une description sur la méthode de mis-à-jour des paramètres.....	77
4.4.4 La procédure de calcul de distances entre deux agents	78
4.4.5 Les deux mécanismes de déplacement	79
4.4.5.1 Mécanisme d'encerclement rétractable.....	79
4.4.5.1.1 La phase d'exploration.....	79
4.4.5.1.2 La phase d'exploitation.....	80
4.4.5.2 Mécanisme Spiral	81
4.5 Multi-objectif et dominance	81
4.6 Données et ensembles de référence	82
4.6.1 Indicateur de performance	82
4.7 Résultats	83
4.8 Conclusion.....	84
Conclusion générale	85
Bibliographie	87

Liste des Figures

Figure 1.1	Classe P, NP, NP-complet, NP-difficile.	06
Figure 1.2	Une figure illustrant un problème combinatoire	07
Figure 1.3	Courbe représentant les optimums locaux et les optimums globaux.....	11
Figure 1.4	Exemple de tournées avec 4 véhicules.	14
Figure 1.5	Exemple de problème du voyageur de commerce avec 6 villes.	15
Figure 1.6	Exemple de coloration d'un graphe avec 3 couleurs.	17
Figure 1.7	Classification de méthodes de résolution de problèmes d'optimisation.	19
Figure 1.8	Divisé en sous-problèmes.	21
Figure 1.9	Méthode de séparation/évaluation.....	23
Figure 1.10	Exemple d'algorithme glouton pour répondre au problème du voyageur de commerce	27
Figure 2.1	Les deux classes des métaheuristiques.....	30
Figure 2.2	Un chromosome et les gènes.....	31
Figure 2.3	Le vocabulaire des algorithmes génétiques.....	32
Figure 2.4	Schéma global d'un algorithme génétique.....	33
Figure 2.5	Codage réel et entier de deux chromosomes.....	34
Figure 2.6	Codage à caractère d'un chromosome.	34
Figure 2.7	Codage arborescent d'un chromosome	35
Figure 2.8	Croisement 1-point.....	36
Figure 2.9	Croisement 2-point.....	37
Figure 2.10	Croisement uniforme.....	37
Figure 2.11	La mutation binaire d'un chromosome	37
Figure 2.12	(a) étoile, (b) anneau, (c) rayon	40
Figure 2.13	Déplacement d'une particule	42
Figure 2.14	Représentation de la procédure générale de la recherche locale.	43
Figure 3.1	Exemple de dominance..	52
Figure 3.2	Exemple de l'optimalité locale au sens de Pareto.....	53
Figure 3.3	Le front Pareto	54
Figure 3.4	Formes les plus courantes de surfaces de compromis.....	55
Figure 3.5	Front Pareto, Point Nadir et Point Idéal	56

Figure 3.6 Exemples d'ensemble convexe et d'ensemble non convexe.....	57
Figure 3.7 Classification des méthodes d'optimisation multi-objectif	58
Figure 3.8 Interprétation graphique de l'approche par pondération	59
Figure 3.9 Interprétation graphique de l'approche par ϵ -contraint	60
Figure 3.10 Interprétation graphique de l'approche par but	62
Figure 4.1 Comportement alimentaire réseau-bulle des baleines à bosse	67
Figure 4.2 Les vecteurs de position 2D et 3D et leurs éventuels endroits suivants.....	69
Figure 4.3 Le mécanisme de recherche de réseau-bulle mis en œuvre dans WOA	70
Figure 4.4 Le mécanisme d'exploration mis en œuvre dans WOA	72
Figure 4.5 Pseudo-code de l'algorithme WOA.....	73
Figure 4.6 La distance entre deux agents	78
Figure 4.7 Le contre-exemple de la distance	78
Figure 4.8 Mécanisme Spiral.....	81
Figure 4.9 Les solutions non dominées trouvées par DWOA sur les instances bi-objective de MMKP	83

Liste des Tableaux

Tableau 4.1 Les valeurs de métriques IGD trouvées par l'algorithme DWOA sur les instances MMKP.....	83
---	----

Liste des Algorithmes

Algorithme 2.1 : Algorithme génétique de base	32
Algorithme 2.2 : Algorithme SPO	42
Algorithme 2.3 : Algorithme de recherche local simple.....	44
Algorithme 2.4 : schéma générale de Hill-Climbing	45
Algorithme 2.5 : Le recuit simulé "cas de maximisation"	46
Algorithme 2.6 : La recherche tabou	47
Algorithme 4.1 : DWOA Pour le MMKP	74

Introduction Générale

Les problèmes d'optimisation NP-difficiles ne possèdent pas, à ce jour, un algorithme général permettant de les résoudre en un temps polynomial. Ce problème de l'explosion combinatoire limite l'utilisation de méthodes exactes pour la résolution à des problèmes de petites tailles. Dans le cas de problèmes de grande taille, comme cela est souvent le cas dans les applications réelles, les méthodes incomplètes, qui sacrifient la complétude pour gagner l'efficacité, deviennent une alternative intéressante.

Ces dernières années, la plupart des métaheuristiques présentées dans la littérature pour résoudre des problèmes combinatoires sont d'inspiration biologique. Parmi ces métaheuristiques, nous pouvons citer les algorithmes génétiques, le recuit simulé, les réseaux de neurones, les algorithmes à estimation de distribution, l'optimisation par essaim de particules et l'optimisation par colonie de fourmis.

Dans cette mémoire, notre contribution principale consiste à proposer pour la première fois dans la littérature une version discrète de l'un algorithme *Whale Optimization Algorithm (WOA)*, proposé récemment par Seyedali Mirjalili et Andrew Lewis en 2016, et une autre contribution consiste à essayer de résoudre le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel (MMKP).

Dans la plupart des problèmes du monde réel, il ne s'agit pas d'optimiser seulement un seul critère mais plutôt d'optimiser simultanément plusieurs critères et qui sont généralement conflictuels. L'optimisation multi-objectif consiste donc à optimiser simultanément plusieurs fonctions. La notion de solution optimale unique dans l'optimisation uni-objectif disparaît pour les problèmes d'optimisation multi-objectif au profit de la notion d'ensemble de solutions Pareto optimales.

L'utilisation des métaheuristiques pour résoudre des problèmes multi-objectifs a fait l'objet d'un intérêt de plus en plus croissant. À présent, les métaheuristiques constituent un des champs de recherche les plus actifs dans l'optimisation multi-objectifs. La plupart des travaux existants concernent l'optimisation bi-objectif. Le cas multi-objectif reste difficile à résoudre, non seulement à cause de la complexité de ces problèmes, mais aussi à cause du nombre élevé des solutions Pareto optimales à un problème d'optimisation multi-objectif.

Cette mémoire se compose de quatre chapitres, organisé de la façon suivante:

Nous introduisons dans le premier chapitre les notions de base en optimisation combinatoire, ensuite, nous allons tenter d'élucider le principe de quelques problèmes d'optimisation les plus connus, enfin, nous mentionnerons les méthodes de résolution de ces problèmes.

Dans le deuxième chapitre, nous essaierons de présenter un état de l'art sur les métaheuristiques qui sont fondant sur la notion de voisinage. Nous allons essayer de montrer les deux classes de métaheuristiques, base de solution unique et à base de population de solutions

Nous allons essayer de présenter dans le troisième chapitre les principaux concepts de l'optimisation multi-objectif, nous discuterons du concept de dominance et d'optimalité de Pareto. Nous parlerons sur les méthodes utilisées dans le domaine de l'optimisation multi objectifs, nous focaliserons sur les méthodes à base de transformation, parmi ces méthodes, nous consacrerons de mentionner les méthodes les plus utilisées aux chercheurs, tel que les méthodes d'agrégation des objectifs, méthodes ε -contrainte et le but à atteindre. Où nous allons expliquer le concept de base de chaque méthode, et ses avantages et les inconvénients les plus importants.

Le dernier chapitre présente nos contributions, premièrement, nous proposerons pour la première fois dans littérature un algorithme par essaim de baleines discrète, en anglais *Discrete Whale Optimization Algorithm (DWOA)*, comprenait trois opérateurs pour simuler la recherche de proies, de la proie encerclante et du comportement de recherche de baleines à bosse à base de bulles, deuxièmement, nous essaierons de évaluée DWOA en résoudre le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel, et pour cela, nous utiliserons le métriques" Inverted Generational Distance" IGD.

Chapitre 1:

Optimisation combinatoire

Sommaire

1.1 Introduction	04
1.2 La théorie de la complexité	05
1.3 Problème combinatoire.....	07
1.4 Problème d'optimisation	07
1.5 Problème d'optimisation combinatoire	08
1.6 Exemple de problèmes d'optimisation combinatoire.....	12
1.7 Les méthodes de résolution	18
1.8 Conclusion.....	28

1.1 Introduction

Dans la vie quotidienne, l'homme pourrait être confrontée à des problèmes dans des divers domaines y compris l'aéronautique, la physique, la télécommunication, le transport, l'économie, l'industrie, l'énergie, la médecine, l'éducation, ...etc. Dont l'homme a été obligé de chercher des solutions à ce dernier, chaque problème a une solution ou plusieurs solutions, à travers ces solutions le problème est résolu, et pour cela, la première phase est la formalisation du problème, elle est la phase la plus importante dans la résolution de problème donné. Pour obtenir ces solutions doit déterminer deux choses : les données disponibles sur le problème et leurs contraintes posées. Formellement, un problème P est défini comme une relation binaire sur un ensemble E d'instances du problème et un ensemble S des solutions [1].

$$\text{Pour un problème P} \quad \left\{ \begin{array}{l} E = \sum d'instances \text{ de } P \\ \forall e \in E \text{ avoir } \rightarrow s / s \in S \end{array} \right.$$

Dans un problème d'optimisation le but est de trouver la solution optimale, pour atteindre cet objectif doit être exploré un espace contenant l'ensemble de toutes les solutions potentielles réalisables, si ne pas le cas au moins, nous trouvons la plus proche possible de l'optimum, ces solutions permettant de minimiser ou parfois maximiser la fonction objectif [19],

- Maximiser les performances.
- Minimiser les pertes.
- Identifier une panne à moindre coût.
- Maximiser le rendement du capital tout en minimisant le risque associé.
- ...etc.

L'optimisation c'est un concept large, dans cette mémoire nous l'optimisation combinatoire qui occupe une partie très importante en informatique. Ceci est dû aux la grande difficulté des problèmes d'optimisation d'une part, et d'autre part par de nombreuses applications pratiques pouvant être formulé sous la forme d'un problème d'optimisation combinatoire [2].

L'optimisation combinatoire est un outil essentiel combinant diverses techniques des mathématiques discrètes et de l'informatique afin de résoudre des problèmes de la vie réelle [3].

1.2 La théorie de la complexité

La théorie de la complexité consiste à trouver la valeur approximative de la difficulté ou la complexité d'une solution algorithmique d'un problème posé de façon mathématique [4]. Plus précis, la théorie de la complexité est une estimation du nombre d'instructions à exécuter pour résoudre les instances de ce problème, on peut donner un ordre de grandeur par rapport à la taille de l'instance par cette estimation. Il s'agit là d'une estimation dans le pire des cas dans le sens où la complexité d'un problème est définie en considérant son instance la plus difficile. Les travaux théoriques dans ce domaine ont permis d'identifier différentes classes de problèmes en fonction de la complexité de leur résolution [5]. Il existe en fait un très grand nombre de classes différentes, et on se base ici sur une présentation succincte nous permettant de caractériser formellement la notion de problème combinatoire.

Un problème de décision : C'est un problème qui pose une question dont la réponse est tout simplement OUI ou NON [6].

Un problème polynomial réductible : on considère que P1 et P2 deux problèmes de décision, on dit P1 est polynomial réductible à P2 s'il existe un algorithme polynomial qui convertit chaque instance d'entrée de P1 à une autre instance de P2.

Un problème de la classe P : un problème est dit polynomial s'il existe un algorithme de complexité polynomiale permettant de répondre à la question posée dans ce problème, quelle que soit la donnée de celui-ci. La classe P est l'ensemble de tous les problèmes de reconnaissances polynomiaux.

Un problème de la classe NP : un problème de reconnaissance est dans la classe NP si, pour toute instance de ce problème, on peut vérifier, en un temps polynomial par rapport à la taille de l'instance, qu'une solution proposée ou devinée permet d'affirmer que la présence est « oui » pour cette instance [7].

Un problème de la classe NP-hard (difficile) : on dit qu'un problème est dans la classe NP-hard si chaque autre problème dans NP est réductible d'une manière polynomiale dans ce dernier.

Un problème de la classe NP-complet : s'il appartient à NP et chaque autre problème dans NP est réductible d'une manière polynomiale dans ce dernier. C'est un problème de décision et NP-hard qui cherche à trouver l'optimum.

En informatique théorique plusieurs questions ouvertes sont posées, l'une de ces questions les plus fondamentales est si « $P=NP$? ». Cela signifie que trouver un algorithme polynomial pouvant résoudre un problème NP-complet (figure...). Si l'on trouvait un jour un algorithme polynomial pour un de ces problèmes (n'importe lequel) on pourrait en déduire des algorithmes polynomiaux pour tous les autres problèmes, et on pourrait alors conclure que $P=NP$ [7]. Cependant, il est courant de penser que $P \neq NP$, mais aucune preuve n'a encore été trouvée jusqu'à aujourd'hui depuis 1971 lorsque Stephen Cook a été posée la question de savoir si un tel algorithme polynomial existe [8].

Figure 1.1 classe P, NP, NP-complet, NP-difficile [8].

Il est important de préciser que tous les problèmes d'optimisation ne peuvent pas être classés comme des problèmes NP-complets, puisqu'ils ne sont pas tous des problèmes de décision, même si pour chaque problème d'optimisation on peut définir un problème de décision qui a une complexité équivalente [9].

1.3 Problème combinatoire

Un problème combinatoire est toute situation dont on cherche d'avoir une solution tout en respectant la présence d'un ensemble de contraintes. La solution c'est un résultat de faire combiner ces contraintes ensemble d'une manière qu'on maximise quelques-uns et on minimise les autres, ces contraintes ont une caractéristique primordiale, c'est que chaque contrainte influe sur les autres soit quand on minimise sa valeur ou on la maximise, dans un autre terme on dit que les contraintes sont conflictuelles.

Par exemple, le schéma suivant présente une situation de problème combinatoire: où on veut acheter une voiture dans la mode et en même temps avec un prix raisonnable qui ne peut pas dépasser certaine limite. Si on maximise la première contrainte (une bonne voiture) on va avoir un prix maximale, dans le contraire on va aboutir à une mauvaise voiture mais avec un prix minimale dans les limites; on constate dans cet exemple que c'est difficile d'arranger ces deux contraintes dans nos besoins [6].

Figure 1.2 Une figure illustrant un problème combinatoire [6].

1.4 Problème d'optimisation

Définition 1.1:

Les problèmes d'optimisation ont été définis pour représenter les problèmes décrits dans le paragraphe précédent. Ces problèmes occupent actuellement une place de choix dans la communauté scientifique. Non pas qu'ils aient été un jour considérés comme

secondaires mais l'évolution des techniques informatiques a permis de dynamiser les recherches dans ce domaine [6].

Les problèmes d'optimisation sont très divers tels que :

- ✓ Problème combinatoire ou à variables continues.
- ✓ Problèmes à un ou plusieurs objectifs.
- ✓ Problèmes statistiques ou dynamiques.
- ✓ Problème dans l'incertain.

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, et un problème peut être à la fois multi objectifs et dynamique.

N'importe quel problème d'optimisation est défini par un **espace d'état**, une ou plusieurs **fonction(s) objective(s)** et un ensemble de **contraintes**.

L'espace d'état est défini par l'ensemble de domaines de définition des variables du problème.

Les variables du problème peuvent être de nature diverse (réelle, entière, booléenne, etc.) et sont exprimées de données qualitatives ou quantitatives.

Une fonction objectif représente le but à atteindre pour le décideur (minimisation de coût, de durée, d'erreur, ...). Elle définit un espace de solutions potentielles au problème.

L'ensemble de contraintes définit des conditions sur l'espace d'état que les variables doivent satisfaire. Ces contraintes sont souvent des contraintes d'inégalité ou d'égalité et permettent en général de limiter l'espace de recherche.

Une méthode d'optimisation cherche le point ou un ensemble de points de l'espace d'état possible qui satisfait au mieux un ou plusieurs critères. Le résultat est appelé valeur optimale ou optimum.

1.5 Problème d'optimisation combinatoire

Les problèmes d'optimisation combinatoire sont des problèmes d'optimisation dont le nombre de solutions est fini mais combinatoire. Aussi, ces solutions réalisables des problèmes combinatoires augmentent proportionnel en fonction de la taille du problème, et

les méthodes de résolution basées sur l'énumération de toutes les solutions réalisables sont pas convenable en pratique.

Définition 1.2:

Un problème d'optimisation combinatoire est défini par l'ensemble S des solutions possibles d'un problème. $X \in S$ est l'ensemble des solutions réalisables. $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction que l'on nomme fonction «objectif». La résolution du problème (plus précisément une instance du problème) consiste à minimiser parfois maximiser la valeur $f(s)$, où $s \in X$, cette valeur s'appelle une **solution optimale**.

Les problèmes d'optimisation combinatoire sont formulés de façon suivante:

Définition 1.3 (Problèmes mono-objectifs) :

Dans un problème d'optimisation mono-objectif, le nombre d'objectif à optimiser étant un seul. Le but fixé est de trouver une solution s qui donne la meilleure qualité d'une fonction objective $f(x)$ est décrit par la formule suivante :

$$\text{Tel que } \begin{cases} \text{Mode}_x f(x) \\ C_i(s) \Delta 0, i = 1 \dots m \\ H_i(s) = 0, j = 1 \dots p \\ s \in S \subset \mathbb{R}^n \end{cases}$$

Où

$$\text{Mode} = \begin{cases} \text{Min au cas de problème de minimisation} \\ \text{Max au cas de problème de maximisation} \end{cases}$$

$$\Delta \text{ est remplacé par } \begin{cases} \leq \\ \text{ou} \\ \geq \end{cases}$$

f est la fonction du coût (la fonction d'objectif) à minimiser (ou à maximiser). C_i sont des contraintes d'inégalité et H_i sont des contraintes d'égalité. S est l'ensemble de solutions possibles (l'espace de recherche). s est une solution admissible, elle appartient à S et respecte les contraintes du problème [10].

Définition 1.4 (Problèmes multi-objectifs) :

Un problème multi-objectif est décrit mathématiquement par la formule suivante :

$$\text{Tel que } \begin{cases} \text{Mode}_x \vec{f}(x) \\ \vec{C}_i(s) \Delta 0, i = 1 \dots m \\ \vec{H}_j(s) = 0, j = 1 \dots p \\ s \in S \subset \mathbb{R}^n \end{cases}$$

Où

$$\text{Mode} = \begin{cases} \text{Min au cas de problème de minimisation} \\ \text{Max au cas de problème de maximisation} \end{cases}$$

$$\Delta \text{ est remplacé par } \begin{cases} \leq \\ \text{ou} \\ \geq \end{cases}$$

Dans le cas de problèmes d'optimisation multi-objectifs, la fonction d'objectif est représentée par un vecteur \vec{f} regroupant N fonctions objectif. Concernant les contraintes sont représentées par des vecteurs regroupant les contraintes de chaque fonction d'objectif [11].

Il est nécessaire d'étudier les trois points suivants pour résoudre un problème d'optimisation combinatoire:

- la définition de l'ensemble des solutions réalisables.
- l'expression de l'objectif à optimiser.
- le choix de la méthode d'optimisation (exacte ou approchée) à utiliser.

Les deux premiers points relèvent de la modélisation du problème, le troisième de sa résolution [9].

Définition 1.5 (Une instance d'un problème):

Soit instance d'un problème de minimisation (maximisation) est un couple (X, f) . Où $X \in S$ est un ensemble fini de solutions potentielles admissibles et f est une fonction du coût (fonction objectif) à minimiser (à maximiser) $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. L'objectif est de trouver $s^* \in X$ tel que $f(s^*) \leq f(s)$ (Au cas de maximisation: $f(s^*) \geq f(s)$) pour n'importe quelle solution $s \in X$ [11].

Définition 1.6 (Voisinage):

Soit une solution s , on dit que s^* est une solution voisine de s , si on peut obtenir s^* en modifiant légèrement s . On dit aussi qu'on peut passer de s à s^* en effectuant un mouvement. Le voisinage $V(s)$ de s est l'ensemble des solutions voisines de s . La fonction $V : S \rightarrow \mathcal{P}(S)$, $\forall s \in S, V(s) \subset S$ est associée à chaque point de S un sous-ensemble de S [10].

Définition 1.7 (L'optimum local):

L'optimum local est la meilleure solution appartenant à un voisinage $V(s)$ de la solution s [12]. Une solution s^* (appartenant à S) est un optimum local de la structure du voisinage $V(s)$ de la solution s si elle vérifie la condition suivante:

$$f(s^*) \leq f(s) \quad \forall s \in V(s)$$

Pour un problème de maximisation l'inégalité est inversée, c-à-d. la condition précédente sera remplacée par la condition suivante:

$$f(s^*) \geq f(s) \quad \forall s \in V(s)$$

Figure 1.3 Courbe représentant les optimums locaux et les optimums globaux [12].

L'optimum local parfois est aussi nommé maximum local au cas de problème de maximisation et minimum local au cas de problème de minimisation le cas de figure 1.3.

Définition 1.8 (L'optimum global):

On ne peut pas dire qu'une solution est un optimum global à un problème d'optimisation s'il n'existe pas d'autres solutions de meilleure qualité, mathématiquement, une solution s^* est dite optimale (ou optimum global) si les deux contraintes suivantes sont vérifiées:

1. Elle est réalisable: tirée de l'ensemble de solutions possibles (l'espace de recherche S) et respecte toutes les contraintes du problème posé.
2.
$$\begin{cases} f(s^*) \geq f(s) & \forall s \in E(s) \text{ au cas de problème de maximisation} \\ f(s^*) \leq f(s) & \forall s \in E(s) \text{ au cas de problème de minimisation} \end{cases}$$

Où $E(S)$ est l'ensemble d'optimums locaux. Il est à noter que l'optimum global est aussi nommé maximum global au cas de problème de maximisation et minimum global au cas de problème de minimisation [12].

La figure 1.3 représente une courbe représentant d'une fonction d'évaluation $f(s)$, l'ensemble S des solutions possibles, les optimums locaux et les optimums globaux de $f(s)$.

1.6 Exemple de problèmes d'optimisation combinatoire

Il existe deux types des problèmes d'optimisation soient des problèmes académiques ou industriels. Les problèmes industriels sont des problèmes académiques sur le plan de la pratique, dans ce chapitre nous ne citons que les problèmes d'optimisation académiques, tel que le problème du sac à dos, le problème de tournées de véhicules, le problème du voyageur de commerce, le problème d'ordonnancement, le problème de coloration de graphe, Problème de satisfiabilité.

1.6.1 Le problème de sac à dos

Description

Le problème du sac à dos (**K**napsack **P**roblem: **KP**) est un problème d'optimisation combinatoire NP-difficile, Il est parmi les problèmes d'optimisation académiques les plus importants, son importance est liée en particulier au fait qu'il peut être utilisé en tant que sous problème dans de nombreux problèmes d'optimisation, il est une situation similaire au remplissage d'un sac à dos, ne pouvant supporter plus d'un poids maximum, avec tout ou partie d'un ensemble d'objets ayant chacun un poids et un profit, alors ces objets mis dans le sac à dos doivent maximiser le profit total, sans dépasser le poids maximum.

Plusieurs problèmes pratiques peuvent être formalisés comme un KP, par exemple l'allocation des processeurs et des bases de données dans les systèmes informatiques distribués, le chargement des cargaisons, les problèmes de découpage de stock... etc.

Formulation

Dans sa version la plus simple, dénommée « sac à dos unidimensionnel binaire », le KP peut être défini comme suit : Supposant que nous avons un sac à dos qui a une capacité maximale C . d'autre part, nous avons un ensemble de N objets. Chaque objet i a un poids w_i et un profit p_i . Le problème consiste à sélectionner un sous ensemble d'objets de manière à maximiser le profit total du sac à dos sans dépasser sa capacité maximale. Le problème peut être formulé comme suit [12] :

$$\text{KP} \left\{ \begin{array}{l} \text{Maximiser } \sum_{i=1}^N P_i \cdot x_i \\ \text{avec } \sum_{i=1}^N w_i \cdot x_i \leq C \\ \text{Et } x_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'objet } i \text{ est sélectionné} \\ 0 & \text{Sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

1.6.2 Le problème de tournées de véhicules

Le problème de tournées de véhicules généralement appelé VRP (Vehicle Routing Problem) a été introduit par Dantzig et Ramser pour la première fois en 1959 [13].

Le VRP est un des problèmes qui utilisé dans la résolution de nombreux problèmes rencontrés dans la vie quotidienne, ce qui justifie que de nombreuses équipes de recherches ont concentré leurs intérêts en raison son importance. Le VRP est un problème d'optimisation combinatoire, il appartient à la classe des problèmes NP-Difficiles, car n'existe pas un algorithme qui donne la résolution en un temps polynomial.

Le principe général du problème de tournées de véhicules consiste à trouver les meilleurs chemins pour visiter N clients par une flotte de M véhicules. Un site central appelé dépôt, tous les véhicules commencent et terminent leurs tournées à ce dépôt, chaque client est affecté à une tournée et il doit être visité une seule fois par un seul véhicule, et la capacité de transport d'un véhicule pour une tournée ne doit pas être dépassée. La figure 1.4 représente un exemple de tournée avec quatre véhicules qui assurent la visite de 21 clients [12].

En général, l'objectif principal des problèmes de tournées de véhicules est de minimiser la distance totale de parcours des trajets avec un nombre minimum de véhicules.

Figure1.4 Exemple de tournées avec 4 véhicules [50].

1.6.3 Le problème du voyageur de commerce

Le problème du voyageur de commerce appelé TSP (Travelling Salesman Problem) est un problème classique d'optimisation combinatoire. Le TSP est un cas particulier du problème de Tournées de Véhicules, avec l'absence de capacité et avec un seul véhicule.

Le principe général du problème TSP consiste à visiter n villes données par un voyageur de commerce, qui doit passer exactement une et une seule fois par chaque ville. Il commence par une ville quelconque et doit terminer en retournant à la ville du départ. Dans TSP les distances entre les villes sont connues [12].

L'objectif de TSP consiste à minimiser la distance parcourue par déterminer le plus court chemin. En fait, la notion de distance peut être remplacée par d'autres notions comme le temps, l'argent et le coût. De même, la notion de ville peut être remplacée par d'autres notions comme la location, l'entrepôt...etc.

La figure 1.5 représente un exemple d'un problème de voyageur de commerce avec 6 villes (B,L,P,R,S et Y). La figure représente 11 arcs.

Figure 1.5 Exemple de problème du voyageur de commerce avec 6 villes.

Mathématiquement le problème du voyageur de commerce peut être formulé comme suit :

Minimiser

$$\sum_{i=1}^{n-1} (D(V_i, V_{i+1}) + D(V_n, V_1))$$

Où $D(v_i, v_{i+1})$ est la distance (ou le coût) entre les deux villes (points) v_i et v_{i+1} .

1.6.4 Le problème d'ordonnement

Le problème d'ordonnement c'est un l'un des problèmes de gestion des projets et de autre domaine informatique, gestion des ressources humaines ...etc. Il consiste à planifier la réalisation des tâches en utilisant des ressources et avec présence de deux contraintes indispensables: le temps de réalisation et la disponibilité des ressources utilisées.

Un problème d'ordonnement peut être exprimé comme suit : étant donné un ensemble de tâches à réaliser et un ensemble de machines disponibles pour la réalisation des différentes tâches, le problème consiste à trouver l'ordre de passage des tâches par les différentes machines et la durée d'occupation de chaque machine par chaque tâche, cette dernière a la date de début et la date de fin . La plupart des problèmes d'ordonnement sont des problèmes d'optimisation qui appartiennent à la classe des problèmes NP-Difficiles.

L'objectif Dans un problème d'ordonnement est de chercher à optimiser plusieurs critères tels que : le temps total d'exécution, le temps moyen d'achèvement d'un ensemble de tâches, les différents retards (maximum, moyen, somme ...etc.) ou avances par rapport aux dates limites fixées [12].

1.6.5 Problème de coloration de graphe

Le problème de la coloration de graphe est un problème combinatoire NP-Complexe ceci s'explique à la difficulté d'avoir sa résolution. Etant donné un graphe G non orienté, le problème de coloration consiste à déterminer le plus petit nombre de couleurs K pour pouvoir construire une coloration aux sommets de graphe G sans conflits. On dira qu'une coloration en K couleurs est sans conflits s'il n'y a pas deux sommets adjacents avec la même couleur.

Figure1.6 Exemple de coloration d'un graphe avec 3 couleurs.

La figure1.6 représente un exemple de coloration d'un graphe avec un nombre chromatique égale à 3, où le nombre chromatique c'est le nombre minimal de couleurs qu'il faut pour colorer le graphe.

1.6.6 Problème de satisfiabilité (SAT)

Les problèmes de satisfiabilité sont des problèmes clés de plusieurs domaines de l'intelligence artificielle et de la recherche opérationnelle, on rencontre de nombreux problèmes comme la vérification des logiciels dans le domaine du Software Engineering, la vérification des circuits dans le domaine du Hardware Engineering, les problèmes réseaux comme le routage, l'ordonnancement, la spécification de protocoles, les problèmes de l'Intelligence Artificielle comme la planification, le raisonnement l'apprentissage...etc.

Le problème SAT (Satisfiabilité booléenne) est un des problèmes de satisfiabilité les plus connus et les plus importants. Son importance est liée au fait qu'il se base sur la logique propositionnelle, il consiste à trouver une interprétation des variables satisfaisant l'ensemble de clauses d'une formule booléenne [9].

SAT est un problème de décision, il appartient à la classe de problèmes NP-Complets, ce problème est très important en théorie de la complexité. C'est le premier

problème qui a été prouvé comme étant un problème NP-Complet, Il a été mis en lumière par le théorème de Cook en 1971, qui est à la base du problème $P = NP$. Le problème SAT a aussi de nombreuses applications notamment en satisfaction de contraintes (**C**onstraint **S**atisfaction **P**roblems : **CSP**), planification classique, model checking, diagnostic...etc.

1.7 Les méthodes de résolution

Dans notre vie quotidienne, on a plusieurs problèmes dans divers domaines, ça poussé les chercheurs à proposer des méthodes de résolution, non seulement cela, mais ils ont travaillé dur pour améliorer leurs performances en termes de temps de calcul nécessaire et/ou de la qualité de la solution proposée, cela a conduit à l'émergence de nombreuses méthodes de résolution de problèmes de différentes complexités ont été proposées. Ainsi, une grande variété et des différences remarquables au niveau du principe, de la stratégie et des performances ont été discernées.

Cette variété et ces différences ont permis de regrouper les différentes méthodes de résolution de différents problèmes en deux classes principales : la classe de méthodes **exactes** et la classe de méthodes **approchées**. Le mélange ou bien plus précis l'hybridation des méthodes de ces deux classes a donné naissance à un pseudo classe qui englobe des méthodes dites **hybrides** [12], comme il est indiqué dans la figure 1.7

Figure1.7 Classification de méthodes de résolution de problèmes d'optimisation.

1.7.1 Les méthodes exactes (complètes)

Pour obtenir une solution optimale d'un problème, et nous sommes sûrs qu'il n'a pas d'autre solution mieux que la solution que nous avons trouvée, il faut utiliser une méthode exacte, qui demande un temps de calcul beaucoup plus long (si le problème est difficile à résoudre), ici nous parlons pas sur la solution optimale, car les méthodes exactes garantissent l'optimalité de la solution mais elles sont très gourmandes en termes de temps de calcul et de l'espace mémoire nécessaire. On remarque il n'existe pas une méthode exacte universellement plus rapide que toutes les autres.

Chaque problème possède des méthodes mieux adaptées que d'autres. On peut classer les méthodes exactes en quatre grandes classes :

- La programmation dynamique.
- La programmation linéaire continue ou en nombres entiers.
- La programmation non linéaire avec ou sans contraintes.
- Les méthodes de recherche arborescente (Branch & Bound).

Récemment, les chercheurs ont concentré leurs efforts pour développer la programmation dynamique et la programmation linéaire en nombres entiers, ceci est d'aider à trouver des solutions exactes à des problèmes réputés difficiles [9].

Nous ne pouvons pas négliger l'importance du temps de calcul pour trouver une solution parce que risque d'augmenter exponentiellement avec les dimensions du problème, en conséquence, il y a deux facteurs limités les méthodes exactes qui sont la taille des problèmes et les temps de calcul. Nous allons présenter dans ce chapitre quelques méthodes exactes parmi les plus connues.

1.7.1.1 La programmation dynamique

La programmation dynamique occupe une très importance dans méthodes exactes pour la résolution une catégorie particulière de problèmes d'optimisation polynomiaux (et non NP -difficiles) sous contrainte, a été inventé en 1950 Richard Bellman [14]. La programmation dynamique est une méthode ascendante : En règle générale, nous commençons par les sous problèmes les plus petits et ensuite, nous passons aux sous problème de plus en plus difficiles.

La conception d'un algorithme de programmation dynamique se décompose en quatre étapes:

1. Caractérisation de la structure d'une solution optimale.
2. Définition récursive de la valeur de la solution optimale.
3. Calcul *ascendant* de la valeur de la solution optimale.
4. Construction de la solution optimale à partir des informations obtenues à l'étape précédente.

Généralement faciles à implémenter les algorithmes basés sur la programmation dynamique et sont très efficaces pour résoudre les problèmes de petites et moyennes tailles. Cependant, la programmation dynamique ne s'applique pas pour tous les types de problèmes d'optimisation combinatoire et son application sur des instances de grandes tailles est généralement très coûteuse voire impossible pour des raisons de complexité spatiale et/ou temporelle. [9]

Figure1.8 Divisé en sous-problèmes.

1.7.1.2 La programmation linéaire

La programmation linéaire (PL) est une branche de l'optimisation permettant de résoudre de nombreux problèmes économiques et industriels. Dans la programmation linéaire la fonction objective et les contraintes sont tous linéaires, et elle désigne la manière de résoudre les problèmes [16].

On exprime mathématiquement sur un problème de programmation linéaire par S l'ensemble de solutions possibles où est formulé comme un ensemble de variables à valeurs dans l'ensemble des réels \mathbf{R} , et que si on a des contraintes à satisfaire des inégalités linéaires et si f est une fonction linéaire en ces variables. Un grand nombre d'algorithmes pour la résolution des problèmes d'optimisation sont fondés sur la résolution de problèmes linéaires a cause de plusieurs problèmes réels de recherche opérationnelle peuvent être exprimés comme un problème de PL. Un programme linéaire peut être défini comme suit [17] :

$$\left\{ \begin{array}{l} \min c^T x \\ Ax \geq b \\ \text{avec } c, x \in \mathbf{R}^n; b \in \mathbf{R}^m; A \in \mathbf{R}^{m \times n} \end{array} \right.$$

Où

x est un vecteur n -dimensionnel représentant la solution qui doit être optimisée

$c^T x$ la fonction objectif.

Avec x de la même taille avec $c^T x$.

A matrice et b représentent les contraintes du problème linéaire.

Pour obtenir une solution d'un programme linéaire il faut faire l'affectation de valeurs aux variables du problème, et nous ne pouvons pas dire que cette solution est réalisable sauf si elle satisfait toutes les contraintes du problème.

Il est remarquable que l'algorithme du simplex le plus couramment utilisé en programmation linéaire [18].

1.7.1.3 La méthode Branch and bound (B&B)

La méthode par séparation et évaluation (nommée Branch and Bound en anglais), cette méthode est très intelligente, grâce à un mécanisme qui permet de bien exploiter l'espace de recherche et l'aboutissement à la solution optimale plus rapidement que d'autres méthodes exactes en combinant deux principes primordiaux: la séparation et l'évaluation [12].

B&B c'est une méthode constructive qui utilise l'énumération implicite basée sur la notion de bornes (supérieure et une autre inférieure) pour éviter l'énumération de larges classes de mauvaises solutions [19], qui est basé sur la technique de diviser pour régner, deux concepts fondamentaux: **le branchement** (séparation) qui consiste à dissocier l'espace des solutions en sous problèmes de manière à représenter le problème sous forme d'une arborescence pour les optimiser chacun individuellement (chaque nœud correspond à une solution partielle) ; et **l'évaluation** qui consiste à déterminer l'optimum de l'ensemble des solutions réalisables associé au nœud x_i où nous montrons que sa qualité est supérieure à la borne supérieure, le sous arbre en question sera élagué; sinon, le nœud sera divisé en sous nœuds, tant qu'il reste des branches non parcourues ce processus continu jusqu'à trouver la solution optimale si elle existe [19].

L'utilisation de la méthode B&B nécessite:

- ✓ Une solution initiale permettant d'entamer la recherche.
- ✓ Une stratégie permettant la division du problème P en sous problèmes P_i .
- ✓ Une fonction permettant le calcul des différentes bornes.
- ✓ Une stratégie de parcours de l'arbre: parcourir en profondeur, en largeur...etc.

Figure1.9 Méthode de séparation/évaluation.

1.7.2 Les méthodes approchées (incomplètes)

Les méthodes approchées sont souvent inspirées de mécanismes d'optimisation rencontrés dans la nature, ils ne sont pas comme les méthodes exactes, les méthodes approchées ne procurent pas forcément une solution optimale, mais seulement une bonne solution de qualité raisonnable en un temps de calcul aussi faible que possible. En conséquence, elles sont utilisées pour les problèmes où on ne connaît pas d'algorithmes de résolution en temps polynomial et pour lesquels on espère trouver une solution approchée de l'optimum global. Elles cherchent à produire une solution de meilleure qualité possible dictée par des heuristiques avec un temps de calcul raisonnable en examinant seulement une partie de l'espace de recherche [19].

Tous les méthodes approchées sont appartiennent à l'une des sections: heuristiques ou bien métaheuristiques (voir figure 1.7), dans cette partie de ce chapitre, nous focalisons sur les heuristiques, et nous allons étudier en détail les métaheuristiques dans la prochaine chapitre.

1.7.2.1 Les méthodes heuristiques

Les méthodes heuristiques sont des méthodes spécifiques pour but de fournir des solutions réalisables pour des problèmes NP-difficiles. Ce sont des règles empiriques, désireuses d'améliorer les recherches futures à travers l'expérience et les résultats qui ont été obtenus auparavant. Fait intéressant, que leurs durées de calcul sont souvent très inférieures à celles des méthodes exactes, ce qui leur permet de traiter des instances de grande taille, puisqu'elles ne sont souvent que de complexité polynomiale [20].

Plusieurs définitions des heuristiques ont été proposées par plusieurs chercheurs dans la littérature, parmi lesquelles [12]:

Définition 1.9 « Une heuristique (règle heuristique, méthode heuristique) est une règle d'estimation, une stratégie, une astuce, une simplification, ou tout autre type de dispositif qui limite considérablement la recherche de solutions dans des espaces problématiques importants. Les heuristiques ne garantissent pas des solutions optimales. En fait, elles ne garantissent pas une solution du tout. Tout ce qui peut être dit d'une heuristique utile, c'est qu'elle propose des solutions qui sont assez bonnes la plupart du temps. » [21].

Définition 1.10 « Une méthode heuristique (ou simplement une heuristique) est une méthode qui aide à découvrir la solution d'un problème en faisant des conjectures plausibles mais faillible de ce qui est la meilleure chose à faire. » [22].

Définition 1.11 « Une heuristique est une règle d'estimation, une stratégie, une méthode ou astuce utilisée pour améliorer l'efficacité d'un système qui tente de découvrir les solutions des problèmes complexes. » [23].

Définition 1.12 « Les heuristiques sont des règles empiriques et des morceaux de connaissances, utiles (mais non garanties) pour effectuer des sélections différentes et des évaluations. » [24].

Définition 1.13 « Les heuristiques sont des ensembles de règles empiriques ou des stratégies qui fonctionnent, en effet, comme des règles d'estimation. » [25].

Définition 1.14 « *Les heuristiques sont des critères, des méthodes ou des principes pour décider qui, parmi plusieurs d'autres plans d'action promet d'être le plus efficace pour atteindre un certain but.* » [26].

L'efficacité de tels algorithmes est jugée selon deux types de critères [20] :

- ✓ De manière **empirique** en comparant le temps de calcul ainsi que la valeur de la solution obtenue avec la meilleure solution connue ou une borne inférieure.
- ✓ De manière **mathématique** en calculant le ratio dans le pire cas entre la valeur de la solution obtenue et l'optimum. Les paragraphes qui suivent récapitulent les concepts les plus courants pour des problèmes de tournées de véhicules.

1.7.2.1.1 Les heuristiques de constructions

L'idée de base d'une heuristique constructive est de réduire la taille du problème à chaque étape pour limiter progressivement l'ensemble des solutions réalisables. Les heuristiques constructives partent d'une solution vide et construisent étape par étape une solution finale S . Les choix effectués à chaque étape sont faits selon certaines règles. Ces règles dépendent donc du problème considéré et de la stratégie entamée. Bien évidente, à chaque étape, l'ensemble des solutions réalisable S est donc réduit en un sous-ensemble de l'ensemble de l'étape précédente. Ces heuristiques sont caractérisées par la facilité de mise en œuvre et la rapidité d'exécution. Par contre, la faible qualité des solutions trouvées est en général leur grand défaut. L'heuristique la plus connue est l'heuristique d'insertion. On trouve également d'autres heuristiques : heuristique d'insertion gloutonne, la méthode de path-Scanning, l'algorithme NEH et les méthodes dites matching based saving [27].

1.7.2.1.2 L'heuristique d'insertion

Les heuristiques d'insertion sont des heuristiques de constructions très efficaces. L'heuristique d'insertion a été développée par Golden et son équipe en 1983, puis modifiée et améliorée par plusieurs chercheurs et souvent utilisée dans le domaine de transport tel que le problème de tournées de véhicules, voyageur de commerce (TSP) et d'autre problème de transport à la demande.

Cette heuristique se basé sur l’insertion des requêtes dans les tournées, dans le but de chercher à améliorer la qualité de solution. Le principe est d’insérer les requêtes une par une et successivement dans la tournée où cette insertion est la moins coûteuse et la plus avantageuse. Bien que, insérer le point de chargement et le point de déchargement pour trouver la meilleure configuration d’insertion possible dans une même tournée ne doit pas modifier l’ordre déjà établi entre les points composant cette tournée à une itération précédente [27].

1.7.2.1.3 Heuristique en 2-phases

On distingue deux types d’heuristiques 2-phases [27] :

- ✓ Groupe en premier, route en second (route first – cluster second) il s’agit de faire des sous-ensembles de sommets voisins pour lesquels on construit ensuite une tournée et chaque sous-ensembles est assigné un véhicule.
- ✓ Route en premier, groupe en second : (route first – cluster second) le principe de cette heuristique est de construire une tournée comportant un grand nombre de client et traite toutes les tâches en ignorant certaines contraintes, ensuite corrigée et découpée pour respecter les contraintes afin d’obtenir des solutions acceptables pour le problème.

1.7.2.1.4 Algorithmes gloutons

L’idée d’un algorithme glouton (greedy algorithm en anglais) est d’approximer la solution à un problème donné, ceci est basé sur une succession de solutions localement optimales, cela signifie que à partir d’une solution initiale vide et d’ajouter d’une manière incrémentale des composants de solutions sans remettre en cause les choix antérieurs jusqu’à obtenir une solution complète. Les composants de solutions sont ajoutés d’une manière aléatoire dans le cas le simple, mais pour l’obtention de meilleurs résultats en utilisant le critère gradient (une heuristique du bénéfice ce qu’apporte le composant à ajouter), malgré que il donne des bons résultats, il existe un inconvénient dans les premières étapes peut mener à des déplacements très faibles dans les dernières phases de construction de solutions et engendrer des solutions de qualité médiocre [15].

Chaque fois que les algorithmes gloutons à exploiter les connaissances du problème que la performance augmentée, cela dépendent étroitement de la pertinence de l’heuristique utilisée [15].

Pour illustrer cela, considérons le problème du voyageur de commerce, que nous avons vu dans ce chapitre.

Plutôt que de chercher une solution exacte, nous pouvons regarder la solution suivante : toujours se diriger vers le nœud le plus proche, c'est-à-dire choisir l'arête de poids minimal. Il s'agit d'un algorithme glouton : en chaque point, on minimise la distance à parcourir en un pas de temps. On a donc une décision localement optimale [28].

Toutefois, pour bien se rendre compte que cette solution n'est pas exacte, considérons le graphe suivant, pour lequel on déroule tous les chemins possibles :

Figure 1.10 Exemple d'algorithme glouton pour répondre au problème du voyageur de commerce.

On voit qu'en partant du nœud a , on se dirigera tout d'abord vers d (car à distance minimale), puis vers c et enfin b . Le chemin est donc de longueur totale de 12 mouvements. Toutefois, l'optimal est de 7 par le chemin $a-c-d-b$ [28].

1.7.3 Approches hybrides

Les méthodes approchées sont des méthodes puissantes, mais la combinaison entre ces méthodes augmente encore leur puissance. En outre, les approches hybrides sont des méthodes qui visent à combiner deux ou plusieurs algorithmes afin d'exploiter leurs points forts et de compenser leurs faiblesses. Dans la littérature nous trouvons généralement deux types d'hybridations [29]:

- ✓ L'hybridation entre les méthodes approchées (**Coopération méta/méta**), par exemple : l'hybridation entre les métaheuristiques basées population et les méthodes de recherche locale.
- ✓ L'hybridation entre les méthodes approchées et les méthodes exactes (**Coopération méta/exacte**), soit en utilisant une méthode approchée pour calculer une borne inférieure et/ou supérieure pour un algorithme exact ou bien en utilisant un algorithme exact pour résoudre un sous-problème au sein d'une méthode approchée (Mat-heuristiques).

1.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons essayé de rassembler un état de l'art de quelques notions de base en optimisation combinatoire. Nous avons présenté le rôle de la théorie de la complexité dans la classification des différents problèmes selon leurs complexités en problèmes P, problème NP, problèmes NP- difficile et problèmes NP- complet, jusqu'à nous avons expliqué les notions problème combinatoire et problème d'optimisation, et par la suite problème d'optimisation combinatoire. Ensuite, nous avons tenté d'élucider le principe de quelques problèmes d'optimisation les plus courant comme le problème de sac à dos, le problème de tournées de véhicules, le problème du voyageur de commerce...etc. Enfin, nous avons mentionné les méthodes de résolution de ces problèmes, en donnant une importance particulière aux méthodes exactes et les heuristiques dans les méthodes approchées.

Dans le chapitre qui suit, nous présentons un état de l'art sur les méthodes de résolution métaheuristiques.

Chapitre 2:

Métaheuristique

Sommaire

2.1 Introduction	30
2.2 Algorithme génétique	31
2.3 L'optimisation par essaim de particules	38
2.4 Méthodes de recherche locale.....	43
2.5 Conclusion.....	48

2.1 Introduction

Nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne à des problèmes de différentes complexités, pour lesquelles on cherche des solutions qui satisfont deux notions antagonistes: la rapidité et la qualité. Dans les problèmes de grande taille, les méthodes exactes leur coût de recherche prohibitif, alors que les métaheuristiques construisent une solution moins exigeante. En fait, elles sont applicables sur une grande variété de problèmes d'optimisation de différentes complexités. En outre, elles permettent de fournir des solutions de très bonnes qualités (pas nécessairement optimales) en temps de calcul raisonnable [12].

Les méthodes dites métaheuristiques sont des méthodes générales, des heuristiques polyvalentes applicables sur une grande gamme de problèmes. Elles peuvent construire une alternative aux méthodes heuristiques lorsqu'on ne connaît pas l'heuristique spécifique à un problème donné. Selon la définition proposée en 1996 par Osman et Laportes:

Définition 2.1 « Une métaheuristique est un processus itératif qui subordonne et guide une heuristique, en combinant intelligemment plusieurs concepts pour explorer et exploiter tout l'espace de recherche. Des stratégies d'apprentissage sont utilisées pour structurer l'information afin de trouver efficacement des solutions optimales, ou presque-optimales. » [30].

Figure 2.1 Les deux classes des métaheuristiques.

La figure 2.1 montre que l'ensemble des métaheuristiques proposées dans la littérature sont partagées en deux classes: des métaheuristiques à base de solution unique et des métaheuristiques à base de population de solutions. Nous présentons quelques métaheuristiques des deux classes dans ce qui suit de cette section.

La majorité des métaheuristiques sont inspirées des systèmes naturels, nous citons dans ce chapitre: les algorithmes génétiques qui sont inspirés des principes de l'évolution Darwinienne et de la biologie, les algorithmes basés sur l'intelligence d'essaim comme l'algorithme d'optimisation par essaim de particules, les algorithmes de recherche locale

comme la méthode de la descente (Hill-Climbing), le recuit simulé qui est inspiré d'un processus métallurgique et la recherche tabou qui s'inspire de la mémoire des êtres humains.

2.2 Algorithme génétique

Les algorithmes évolutionnaires s'inspirent de l'évolution naturelle des êtres vivants. Leur objectif est d'améliorer la qualité des individus de la population, ceci est basé sur une sorte d'évolution artificielle. Le plus célèbre de ces algorithmes est l'algorithme génétique (AG), il a été proposé par Jhon Holland en 1975 [31]. L'algorithme génétique s'inspire des mécanismes biologiques tels que la théorie de l'évolution proposée par Charles Darwin [32]. Son processus de recherche de solutions à un problème donné imite celui des êtres vivants dans leur évolution. Il est nécessaire de clarifier quelques mots du vocabulaire de la biologie et la génétique classique qu'est utilisé par ces algorithmes, tel que gène, chromosome, individu, population et génération [12].

2.2.1 Les éléments d'un algorithme génétique

Un gène: est un ensemble de symboles représentant la valeur d'une variable. Dans la plupart des cas, un gène est représenté par un seul symbole (un bit, un entier, un réel ou un caractère).

Un chromosome (Génotype) : est un ensemble de gènes, présentés dans un ordre donné de manière qui prend en considération les contraintes du problème à traiter.

Figure 2.2 Un chromosome et les gènes.

Un individu: est composé d'un ou de plusieurs chromosomes. Il représente une solution possible au problème traité.

Une population: est représentée par un ensemble d'individus (i.e. l'ensemble des solutions du problème).

Une génération: est une succession d'itérations composées d'un ensemble d'opérations permettant le passage d'une population à une autre.

Figure 2.3 Le vocabulaire des algorithmes génétiques.

2.2.2 Le fonctionnement des algorithmes génétique

Idée générale de l'algorithme génétique est de fait évoluer une population initiale composée d'un ensemble d'individus à-travers un ensemble de génération jusqu'à ce qu'un critère d'arrêt soit vérifié. Grâce à des opérations d'évaluation nous pouvons passer d'une population à une autre, (sélection, reproduction par croisement et mutation, et remplacement).

Algorithme 2.1 : Algorithme génétique de base

Début

- 1: Générer une population aléatoire de n chromosomes.
- 2: Evaluer la fitness des chromosomes avec la fonction $f(x)$.

3: Répéter

- 4: Calculer la fonction fitness $f(x)$, pour tout chromosome x .
- 5: Appliquer l'opération de sélection.
- 6: Appliquer l'opération de croisement avec une probabilité **PC**
- 7: Appliquer l'opération de mutation avec une probabilité **PM**
- 8: Ajouter les nouveaux chromosomes à la nouvelle population
- 9: Calculer la fonction fitness $f(x)$, pour tout chromosome x
- 10: Appliquer l'opération de remplacement

11 : Jusqu'à la satisfaction des conditions de terminaison

Fin

L'algorithme commence la recherche avec une population de solutions potentielles (chromosomes) initiales, au hasard choisies. A chaque itération de la procédure de recherche, quelques individus se reproduisent, d'autres disparaissent et seuls les individus les mieux adaptés sont supposés survivre. On évalue leur performance (Fitness) relative à partir d'une fonction appelée « fonction objectif ou fonction fitness » pour faire la sélection des individus. Ensuite, les individus (appelés parents) sont sélectionnés pour subir des opérateurs de croisement et de mutation permettant la génération d'une autre population d'individus (appelés enfants). Les individus de la nouvelle population seront évalués pour remplacer une partie des individus de la population courante. En effet, l'héritage génétique à travers les générations permet à la population d'être adaptée et donc répondre au critère d'optimisation, la figure 2.4 illustre un schéma global des étapes du processus de recherche de l'algorithme génétique [30].

Figure 2.4 Schéma global d'un algorithme génétique [30].

Un algorithme génétique recherche le ou les extrema d'une fonction définie sur un espace de données. Son mise en œuvre nécessite les opérateurs suivants:

2.2.2.1 Un opérateur de codage des individus

Un principe de codage des individus de la population qui sont représentés par un ou plusieurs chromosomes. Cette étape associe à chacun des points de l'espace d'état une structure de donnée. Elle se place généralement après une phase de modélisation

mathématique du problème traité. La qualité du codage des données conditionne le succès des algorithmes génétiques [33]. On distingue les types de codage suivants:

Le codage binaire: Le principe de codage binaire est de coder (représenter) les différentes solutions selon une chaîne de bits (0 ou 1). Cela signifie que, les gènes sont représentés par des bits et les chromosomes sont représentés par des chaînes de bits voire la figure 2.2. Il est à noter que ce codage s'adapte bien au problème de sac à dos.

Le codage réel: Le principe de codage réel ne diffère pas beaucoup de codage binaire, seulement dans le codage réel nous représentons les solutions par des suites de type réel, ce type de codage est beaucoup plus efficace pour représenter des problèmes de type continu comme le montre la figure 2.5.

Figure 2.5 Codage réel et entier de deux chromosomes.

Le codage entier ou discret est un autre type spécial du codage réel. Il utilise des entiers au lieu de réels. Le deuxième chromosome de la figure 2.5 (codage entier) représente une solution d'une instance de problème du voyageur de commerce, où chaque gène représente une ville et l'ensemble des gènes représente l'ordre de parcours de l'ensemble des 10 villes.

Le codage à caractère: Le principe de ce codage est d'utiliser une suite de caractères différents pour représenter le chromosome, où chaque gène est un caractère, comme le montre la figure 2.6.

Figure 2.6 Codage à caractère d'un chromosome.

Le codage arborescent: Ce type de codage utilise une représentation arborescente des individus avec un ensemble de nœuds, où l'ensemble des nœuds représente un individu, comme le montre la figure 2.7.

Figure 2.7 Codage arborescent d'un chromosome [12].

2.2.2.2 Un opérateur d'initialisation de la population

Cet opérateur est très important, car il joue un rôle non négligeable dans la convergence vers l'optimum global, quoique cet opérateur ne s'intervienne qu'une seule fois est au début de la recherche. Il permet la production des individus de la population initiale. Pour trouver la solution optimale du problème traité plus facile et plus rapide, il fallait de bien choisir la population initiale, ce qui rend les chercheurs accordent une attention particulière à cette phase.

2.2.2.3 Un opérateur de sélection

Le rôle d'opérateur de sélection est d'identifier les meilleurs individus d'une population, pour le but de sélectionner ces derniers et d'éliminer les mauvais. Cela se fait par choisir parmi la population père quelles seront ou ne seront pas en mesure de contribuer à la création de la population fille, on distingue deux techniques de sélection : la sélection stochastique et la sélection déterministe. En effet, chaque itération composée de deux étapes (début et fin):

- **Début d'itération:** sélectionner les individus parents qui vont se reproduire entre eux.
- **Fin d'itération:** sélectionner les individus enfants qui vont remplacer les individus parents dans le but de créer une nouvelle population.

On peut distinguer plusieurs types de sélections, nous nous limitons en citant les deux types suivants :

La sélection par tournois: La sélection par tournois appartient à technique de sélection stochastique. Le tournoi le plus simple consiste à choisir aléatoirement deux ou plusieurs individus et à sélectionner pour la reproduction celui le plus fort. Ce processus

est répété jusqu'à l'obtention de N individus, ceci permet d'éviter qu'un individu très fort soit sélectionné plusieurs fois.

La sélection élitiste: La sélection élitiste consiste à conserver dans la population les meilleurs individus, ceci est réalisé par sélectionner en priorité les individus ayant la meilleure adaptation non dominée au sens de Pareto, les individus reproduits remplacent les individus les moins bons de la génération courante pour obtenir la nouvelle génération [34].

2.2.2.4 Un opérateur de croisement

Après la sélection, un couple de parents est choisi pour générer un ou deux nouveaux individus. L'opérateur de croisement permet la création de nouveaux individus en combinant les gènes des individus parents (échange de gènes). Cet échange est souvent fait au hasard, mais il permet des fois de remplacer les mauvais gènes d'un parent par les bons gènes de l'autre parent. Cela permet de créer des enfants de bonne qualité que leurs parents d'un côté, d'autre part, permettent aussi d'explorer tout l'espace de recherche. On distingue deux types essentiels d'opérateurs de croisement: le croisement n-point et le croisement uniforme [12].

Le croisement n-point Le croisement à n points consiste à choisir n-points de coupures sur les chaînes, puis d'échanger sur les chaînes les blocs entre ces points afin d'obtenir les enfants [34]. On distingue dans ce type deux autres types de croisement qui sont très utilisés: le croisement 1-point et le croisement 2- points.

Le croisement 1-point: consiste à choisir un seul point de coupure, puis échanger les fragments situés après ce point de coupure. Comme le montre la figure 2.8.

Figure 2.8 Croisement 1-point.

Le croisement 2-point: consiste à choisir deux points de coupure, puis échanger les fragments situés entre ces deux points comme le montre la figure 2.9.

Figure 2.9 Croisement 2-point.

Le croisement uniforme Le croisement uniforme utilise la probabilité pour générer un enfant, en échangeant chaque gène des deux parents, le montre la figure 2.10.

Figure 2.10 Croisement uniforme.

2.2.2.5 Un opérateur de mutation

L'opérateur de mutation est un opérateur d'exploration de l'espace de recherche contrairement au l'opérateur de croisement qui est un opérateur d'exploitation. Cet opérateur consiste à modifier aléatoirement, avec une certaine probabilité, la valeur d'un gène d'un chromosome. Le rôle de cet opérateur est d'éviter une stagnation autour d'optima locaux [9]. On distingue dans la littérature plusieurs types de mutations selon la nature de codage utilisé, ex : mutation 1-bit, mutation réelle.

Figure 2.11 La mutation binaire d'un chromosome.

2.2.2.6 Un opérateur de remplacement

L'opérateur de remplacement est appliqué après l'application successive des opérateurs de sélection, de croisement et de mutation, qu'est basé sur le fitness des individus comme l'opérateur de sélection. La phase de reproduction (croisement et mutation) permet de créer une nouvelle population composée de deux groupes d'individus: parents et enfants, cela conduit au nombre d'individus de la population augmente et la taille de cette dernière dépasse sa limite. Il est nécessaire d'avoir la phase de remplacement qui permet de décider quels sont les individus (déterminer les chromosomes) qui vont représenter la nouvelle population [9].

2.3 L'optimisation par essaim de particules

L'optimisation par essaim de particules (OEP), en anglais Particle Swarm Optimization (SPO), ce sont des sous métaheuristiques basés sur l'intelligence par essaim (en anglais: Swarm Intelligence). L'apparition de l'optimisation par essaim de particules il était basé sur l'idée de s'inspirer des systèmes naturels.

Le PSO a été proposé en 1995 par Kennedy et Eberhart [35] pour la résolution des problèmes d'optimisation continus. C'est une des métaheuristiques à base de population de solutions inspirées par une analogie avec l'éthologie. PSO imite le comportement social des animaux évoluant en groupe comme les oiseaux et les abeilles à l'intérieur d'une nuée, leur capacité à voler de façon synchrone et leur aptitude à changer brusquement de direction, tout en restant en une formation optimale. La simplicité et la performance de cette méthode ont suscité l'intérêt de plusieurs communautés de chercheurs qui ont mené des études d'optimisation et d'application de cette métaheuristique pour la résolution de plusieurs problèmes d'optimisation continus et/ou discrets. Par conséquent, plusieurs alternatives de l'algorithme originel du PSO ont été proposées dans la littérature afin d'améliorer sa performance pour la résolution de différents problèmes [12].

2.3.1 Essaim

Dans l'optimisation par essaim de particules, le terme essaim est basé sur cinq principes [36]:

- **Le premier principe est celui de proximité:** la population devrait être capable d'effectuer de simples calculs de temps et d'espace.

- **Le second est celui de qualité:** la population devrait être capable de répondre aux facteurs de qualité dans l'environnement.
- **Le troisième principe est celui de réponse diverse:** la population ne devrait pas recommencer ses activités, excessivement, en suivant les mêmes chemins à chaque fois.
- **Le quatrième est celui de stabilité:** la population ne devrait pas changer son mode de comportement chaque fois qu'il y a un changement d'environnement.
- **Le dernier principe est celui d'adaptabilité:** la population doit être capable de changer son mode de comportement quand cela en vaut la peine (en termes de complexité spatiale et temporelle).

2.3.2 Le voisinage

Reynolds en 1987 [37], dans leur étude sur le comportement social des oiseaux a proposé l'utilisation de la notion du voisinage lorsqu'il a découvert que son modèle engendre une exécution très complexe surtout avec une population de grande taille.

Le voisinage constitue la structure du réseau social. Les particules à l'intérieur d'un voisinage communiquent entre elles. Différents voisinages ont été étudiés et représentent essentiellement les topologies suivantes :

- **Topologie en étoile :** le réseau social est complète, chaque particule est attirée vers la meilleure particule et communique avec les autres. L'optimum du voisinage est l'optimum global.
- **Topologie en anneau :** chaque particule communique avec n voisines immédiates. Chaque particule tend à se déplacer vers la meilleure dans son voisinage local. C'est la topologie la plus utilisée.
- **Topologie en rayon :** Les particules ne communiquent qu'avec une seule particule centrale.

Figure 2.12 (a) étoile, (b) anneau, (c) rayon [51].

2.3.3 Principe général de PSO

Le principe général d'optimisation par essaim particulaire est se met en jeu un ensemble d'agents est appelé essaim. Les particules sont un ensemble des membres, qui composent un essaim. L'essaim de particules survole l'espace de recherche, en quête de l'optimum global. Le processus de recherche suit les deux règles suivantes [36] :

- Chaque particule est dotée d'une mémoire qui lui permet de mémoriser le meilleur point par lequel elle est déjà passée et elle a tendance à retourner vers ce point.
- Chaque particule appartient à un voisinage. Ce dernier a une influence sur son comportement. Cela signifie qu'une particule sera affectée par le meilleur point trouvé par n'importe quel membre de son voisinage topologique. Elle va tendre à aller vers ce point.

Chaque particule i a d'une position \mathbf{x}_{id} (id c'est un identificateur de particule), la valeur de la fonction objectif pour cette position, une vitesse \mathbf{v}_{id} , une mémoire personnelle retenant la meilleure position visitée \mathbf{p}_{bestid} et une mémoire collective retenant la meilleure position visitée par le voisinage \mathbf{g}_{bestid} . Les particules dans ce cas changent leur vitesse en

se basant sur leur mouvement actuel, leur mémoire personnelle et leur mémoire collective [12].

Le comportement (déplacement) de chaque particule est influencé par les trois composantes suivantes:

- ✓ **Une composante physique:** la particule tend à suivre son chemin personnel.
- ✓ **Une composante cognitive:** la particule tend à retourner vers sa meilleure position.
- ✓ **Une composante sociale:** La particule tend à suivre la meilleure position trouvée par le voisinage.

2.3.4 Algorithme de base

La particule i va se déplacer entre les itérations t et $t+1$, en fonction de sa vitesse et des deux meilleures positions qu'elle connaît (la sienne et celle de l'essaim) suivant les deux équations suivantes [35]:

$$v_{id}(t) = v_{id}(t-1) + c_1 r_1 (p_{bestid}(t-1) - x_{id}(t-1)) + c_2 r_2 (g_{bestid}(t-1) - x_{id}(t-1)) \dots\dots\dots(1)$$

$$x_{id}(t) = x_{id}(t-1) + v_{id}(t) \dots\dots\dots(2)$$

Où:

- $x_{id}(t)$, $x_{id}(t-1)$: la position de la particule i dans la dimension d aux temps t et $t-1$, respectivement. La même chose avec $v_{id}(t)$, $v_{id}(t-1)$, $p_{bestid}(t-1)$ et de $g_{bestid}(t-1)$.
- c_1 , c_2 : deux constantes qui représentent les coefficients d'accélération.
- r_1 , r_2 : nombres aléatoires tirés de l'intervalle $[0,1]$.

La stratégie de déplacement d'une particule est illustrée dans la figure 2.13.

Figure 2.13 Déplacement d’une particule [12].

Il est nécessaire d’estimer la qualité de chaque particule i à travers fitness (la fonction objectif). Pour calculer la fonction objectif $f(x_{id})$ de la particule x_{id} en utilisant une fonction spéciale au problème traité. L’équation (2) permet de mise à jour la position x_{id} , et si les conditions (f 1) et (f 2) sont vérifiées, p_{bestid} et g_{bestid} sont mises à jour.

$$f(x_{id}) \text{ est meilleur que } f(p_{bestid}) \dots\dots\dots (f 1)$$

$$f(p_{bestid}) \text{ est meilleur que } f(g_{bestid}) \dots\dots\dots (f 2)$$

L’algorithme PSO commence par une initialisation aléatoire de la taille de l’essaim ainsi que les différents paramètres, affecter à chaque particule une position et une vitesse initiales et initialiser les p_{bestid} . Ensuite, calculer les fitness des particules afin de pouvoir calculer la meilleure position trouvée par l’essaim g_{bestid} . À chaque itération du processus de la recherche, chaque particule est déplacée suivant (1) et (2). Une fois le déplacement des particules effectué, les nouvelles positions sont évaluées les p_{bestid} et la g_{bestid} sont alors mises à jour. Le processus est répété jusqu’à la satisfaction du critère d’arrêt. L’algorithme 2.2 représente un pseudo code de l’algorithme PSO [12].

Algorithme 2.2 : Algorithme SPO

Début

- 1: Initialiser les paramètres et la taille S de l’essaim;
- 2: Initialiser les vitesses et les positions aléatoires des particules dans chaque dimension de l’espace de recherche;
- 3: **Pour** chaque particule ---> $p_{bestid} = x_{id}$;
- 4: Calculer $f(x_{id})$ de chaque particule;
- 5: Calculer g_{bestid} ; // la meilleure p_{bestid}

```

6: Tant que la condition d'arrêt n'est pas vérifiée faire
7:   Pour (i de 1 à S) faire
8:     Calculer la nouvelle vitesse à l'aide de l'équation(1);
9:     Trouver la nouvelle position à l'aide de l'équation(2);
10:    Calculer  $f(x_{id})$  de chaque particule;
11:    Si ( $f(x_{id})$  est meilleur que  $f(p_{bestid})$ )
12:      alors  $p_{bestid} = x_{id}$ ;
13:      Si ( $f(p_{bestid})$  est meilleur que  $f(g_{bestd})$ )
14:        alors  $g_{bestd} = p_{bestid}$ ;
15:    Fin pour
16: Fin tant que
17: Afficher la meilleure solution trouvée  $g_{bestd}$ ;
Fin

```

2.4 Méthodes de recherche locale

Le principe de la recherche locale est de commencer par une solution initiale réalisable, et on définit un voisinage pour cette solution pour appliquer un ensemble des modifications afin d'améliorer sa qualité progressivement. Le passage d'une solution vers une autre est-il dépend du principe de voisinage qui est un élément très important dans la méthode de recherche locale, il définit en fonction du problème à résoudre [9]. La figure 2.14 illustre bien le fonctionnement de l'algorithme général des méthodes de recherche locale.

La recherche locale est effectuée dans un espace de recherche, cet espace peut correspondre à l'espace des solutions possibles du problème étudié. Généralement, chaque solution candidate (les points rouges dans la figure 2.14) a plus d'une solution voisine. L'information sur ces solutions voisines de la solution courante elle est utilisée pour choisir de celle vers laquelle se déplacer, et donc détermine une autre solution candidate [37].

Figure 2.14 Représentation de la procédure générale de la recherche locale [9].

Algorithme de base de méthode de recherche locale est décrit ci-dessous [9].

Algorithme 2.3 : Algorithme de recherche local simple

Étape 1 (initialisation)

- a) choisir une solution initial $s \in S$
- b) $s^* \leftarrow s$ (i.e. s^* mémorise la meilleure solution trouvée)

Étape 2 (choix et terminaison)

- a) choisir $s' \in N(s)$
- b) $s \leftarrow s'$ (i.e. remplacer s par s')
- c) fin si la condition d'arrêt est vérifiée

Étape 3 (mise à jour)

- a) $s^* \leftarrow s$ si $f(s) < f(s^*)$
- b) aller à l'Étape 2

Où:

- $f()$ la fonction qu'on l'on souhaite maximiser.
- S la solution courante.
- S^* la meilleure solution connue.
- $N(S)$ le voisinage de S .

2.4.1 La Méthode de la Descente (Hill-Climbing)

La recherche de la descente est assez ancienne, c'est un algorithme d'amélioration qui consiste à se déplacer dans l'espace de recherche en choisissant toujours la meilleure solution parmi le voisinage de la solution courante, pour cela on balaie l'ensemble des voisins de cette solution. Optimum local est trouvé s'il n'existe pas de voisin meilleur que notre solution, sinon on recommence l'algorithme 2.4 pour choisit le meilleur des voisins. On dit que l'algorithme est déterministe ou non, si la solution initiale est donnée par une heuristique déterministe, donc l'algorithme est déterministe, et par contre si cette solution tirée au hasard on a un algorithme non déterministe (stochastique).

L'avantage de la recherche locale simple revient à sa simplicité et à sa rapidité. Cependant, son problème réside dans le fait d'être bloquée par le premier optimum local rencontré, pour limiter le temps d'exécution cela il est possible de fixer le nombre

d'itérations maximum. Ce dernier n'est pas forcément l'optimum global. Il peut être très loin de l'optimum global [9].

Algorithme 2.4 : schéma générale de Hill-Climbing

```

Début
  Générer et évaluer une solution initiale s
  Tant que La condition d'arrêt n'est pas vérifiée faire
    Modifier s pour obtenir s' et évaluer s'
    si (s' est meilleure que s) alors
      Remplacer s par s'
    Finsi
  Fin tant que
  Retourner s
Fin

```

On distingue différents types de descente en fonction de la stratégie de génération de la solution de départ comme nous l'avons mentionné précédemment, et du parcours du voisinage : la descente déterministe, la descente stochastique et la descente vers le premier meilleur.

2.4.2 Le recuit simulé

L'algorithme du Recuit Simulé (RS) en anglais Simulated Annealing (SA) a été proposé en 1983 par Kirkpatrick, Gelatt et Vecchi. C'est un algorithme de recherche locale inspirée d'un processus utilisé en métallurgie. Son principe se base sur la procédure du recuit des métaux utilisés par les métallurgistes. Pour recuit ces métaux, il faut les chauffer à blanc le métal, et pour obtenir un alliage sans défaut ils laissent se refroidir très lentement. Au contraire, pratiquement baisse de la température d'un liquide ne soit pas lentement, mais être de façons brutale. Ce qui conduit une reproduction d'une structure amorphe (optimum local). Alors qu'une baisse progressive de la température du liquide permet d'aboutir une structure bien construite (optimum global). RS s'appuie sur l'algorithme de Métropolis, pour comprendre le principe de cet algorithme et leurs éléments les plus importants, nous présentons ce résumé pour un problème de maximisation [12]:

- Entamer la recherche avec une solution initiale s .
- Affecter une valeur initiale à la température T .
- Calculer la fitness $f(s)$ de la solution initiale s .
- Générer une solution s' voisine de s .
- Calculer la fitness $f(s')$ de s' .
- Calculer l'écart de qualité (fitness) entre la solution s et la solution s' comme suit:

$$\Delta(f) = f(s') - f(s).$$

- **Si** $\Delta(f) \geq 0$ **alors** $s \leftarrow s'$.
- **Sinon** générer un nombre aléatoire $r \in [0,1]$.
- **Si** $r < e^{\left(\frac{\Delta(f)}{T}\right)}$ **alors** $s \leftarrow s'$.

Un schéma général de l'algorithme du recuit simulé (RS), un cas de maximisation est présenté dans l'algorithme suivant:

Algorithme 2.5 : Le recuit simulé "cas de maximisation"

```

Début
  Construire une solution initiale  $s$ 
  Calculer la fitness  $f(s)$  de  $s$ 
  Initialiser une valeur de la température  $T$ 
   $S_{best} = s$ 
  Tant que La condition d'arrêt n'est pas vérifiée faire
    Générer une solution  $s'$  de  $s$ 
    Calculer  $f(s')$ 
    Calculer  $\Delta(f)$ 
    si  $(\Delta(f) \geq 0)$  alors
       $S_{best} = s'$ 
       $s \leftarrow s'$ 
      Sinon si  $r < e^{\left(\frac{\Delta(f)}{T}\right)}$  alors
         $s \leftarrow s'$ 
      Finsi
    Décroître la température  $T$ 
  Fin tant que
  Retourner  $S_{best}$ 
Fin

```

2.4.3 La recherche Tabou (tabu search)

La recherche tabou (RT) en anglais tabu search (TS) est une métaheuristique à base

d'une solution unique. Elle a été proposée en 1986 par Glover [38], la recherche tabou est pas comme les autres algorithmes de recherche local par deux astuces qui sont: l'utilisation de la notion du voisinage et l'utilisation d'une mémoire permettant le guidage intelligent du processus de la recherche. En fait, le principe de l'algorithme est de chaque itération, le voisinage (complet ou sous ensemble de voisinage) de la solution courante est examiné et la meilleure solution est sélectionnée. En appliquant ce principe, la méthode autorise de remonter vers des solutions qui peuvent être moins intéressantes mais qui ont peut-être un meilleur voisinage. Le risque est de cycler entre deux solutions. Pour cela, une liste taboue contenant les attributs des dernières solutions visitées est tenue à jour. Chaque nouvelle solution considérée enlève de cette liste la solution la plus anciennement visitée. Ainsi, la recherche de la solution suivante se fait dans le voisinage de la solution courante actuelle sans considérer les solutions dans la liste taboue. Cette méthode ne s'arrête pas d'elle-même et il faut déterminer un critère d'arrêt en fonction du temps de recherche que l'on s'octroie. Ce critère peut être, par exemple, l'exécution d'un certain nombre d'itérations ou le non amélioration de la meilleure solution pendant un certain nombre d'itérations ainsi, tout au long de l'algorithme, la meilleure solution doit être conservée car l'arrêt se fait rarement sur la meilleure solution. Il existe de nombreuses variantes de recherche taboue impliquant des techniques plus ou moins sophistiquées pour intensifier ou diversifier la recherche [27].

Algorithme 2.6 : La recherche tabou

Début

```

    Construire une solution initiale s
    Calculer la fitness  $f(s)$  de s
    Initialiser une liste tabou vide
     $S_{best} = s$ 
    Tant que La condition d'arrêt n'est pas vérifiée faire
        Trouver la meilleure solution  $s'$  dans le voisinage
        de s qui ne soit pas tabou
        Calculer  $f(s')$ 
        si  $f(s')$  est meilleure que fitness de  $S_{best}$  alors
             $S_{best} = s'$ 
        Finsi
        Mettre à jour la liste tabou
         $s \leftarrow s'$ 
    Fin tant que
    Retourner  $S_{best}$ 

```

Fin

2.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons essayé de présenter un état de l'art sur les métaheuristiques qui sont basant sur la notion de voisinage. Nous avons pu constater que les métaheuristiques peuvent être partagées en deux classes: à base de solution unique et à base de population de solutions. Dans la première classe nous citons les algorithmes génétiques et optimisation par essaim de particule, et dans la deuxième classe nous citons les trois algorithmes de recherche locale les plus connus dans la littérature, ils ont la méthode de la descente, le recuit simulé et la recherche taboue.

Nous avons tenté de donner quelques détails sur les algorithmes génétiques et l'optimisation par essaim de particule, ceci est parce qu'ils sont liés au notre sujet.

Dans le prochain chapitre, nous présentons les principaux concepts de l'optimisation multi-objectif.

Chapitre 3:

Optimisation multi-objectif

Sommaire

3.1 Introduction	50
3.2 Problème d'optimisation multi-objectif (POMO)	50
3.3 Dominance et optimalité de Pareto.....	51
3.4 Front Pareto et surface de compromis	54
3.5 Approches de résolution	57
3.6 Conclusion.....	63

3.1 Introduction

Les chercheurs pendant de nombreuses années, leur but s'était porté sur les problèmes d'optimisation mono-objectif, où il s'agit de maximiser ou minimiser une seule fonction objectif. Ce n'est pas le cas dans le monde réel, alors que dans la plupart des problèmes du monde réel, il ne s'agit pas d'optimiser seulement un seul critère mais plutôt d'optimiser simultanément plusieurs critères et qui sont généralement conflictuels. Dans certains problèmes il faut trouver un compromis entre des besoins technologiques et des objectifs de coût. L'optimisation multi-objectif consiste donc à optimiser simultanément plusieurs fonctions.

Ce chapitre est consacré à la présentation des concepts de base de l'optimisation multi-objectif. Nous étudierons les principales approches à base de transformation telles que les méthodes d'agrégation des objectifs, méthodes ε -contrainte et programmation par but ou le but à atteindre.

3.2 Problème d'optimisation multi-objectif (POMO)

Nous considérons que toutes les fonctions objectives sont à minimiser, pour des raisons de simplicité. Ceci est d'une part de ne pas répéter à chaque fois (minimiser ou maximiser), et d'autre part mathématiquement, nous pouvons transformer la maximisation en minimisation tel que : $\min f(x) = \max (-f(x))$.

Un problème d'optimisation multi-objectif ou multi-critère (POMO) consiste à optimiser plusieurs fonctions objectif simultanément (un vecteur de fonctions objectif). Mathématiquement, POMO est décrit comme suit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Optimiser } f(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)] \text{ (} k \text{ fonctions à optimiser)} \\ \text{Avec } g(x) \leq 0 \text{ (} m \text{ contraintes d'inégalités)} \\ \text{Et } h(x) = 0 \text{ (} p \text{ contraintes d'égalités)} \\ \text{Où } x \in \mathbb{R}^n, g(x) \in \mathbb{R}^m, h(x) \in \mathbb{R}^p \text{ et } f(x) \in \mathbb{R}^k \end{array} \right.$$

Avec

- f la fonction objectif
- f_1, f_2, \dots, f_k désignent les différents objectifs à optimiser.
- Les variables x_1, x_2, \dots, x_n représentent les variables de décision.

- L'évaluation d'une solution x est décrite par un vecteur objectif $f(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)]$.

On remarque de ce qui précède que dans POMO il existe deux types d'espaces dite vecteurs:

- L'espace de décision (vecteur de décision) X de dimension n qui désigne l'ensemble des solutions $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]$.
- L'espace objectif de dimension (vecteur des critères à optimiser) k qui désigne l'ensemble des évaluations possibles correspondant aux vecteurs objectifs $f(x)$.

3.3 Dominance et optimalité de Pareto

La résolution d'un POMO ne donne pas une solution unique, mais plusieurs solutions possibles car les POMO présentent des objectifs souvent contradictoires (la minimisation d'un objectif peut entraîner la maximisation d'un autre). Ainsi, on obtient un ensemble de solutions non optimales, car elles ne minimisent pas toutes les fonctions objectifs en même temps. Seul un nombre restreint de ces solutions va nous intéresser. Pour qu'une solution soit intéressante, il faut qu'il existe une relation de dominance entre la solution considérée et les autres solutions, dans le sens suivant :

Définition 3.1 : la relation de dominance

On dit que le vecteur u domine le vecteur v si :

- u est au moins aussi bon que v dans tous les objectifs, et,
- u est strictement meilleur que v dans au moins un objectif.

Pour définir clairement et formellement cette notion de dominance au sens de Pareto,

Soient u et v deux vecteurs de même dimension m , $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ et $v = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ alors

- $u = v$ ssi $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, u_i = v_i$
- $u \leq v$ ssi $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}, u_i \leq v_i$
- $u < v$ ssi $u \leq v \quad \wedge \quad u \neq v$

Les solutions qui dominent les autres mais ne se dominent pas entre elles sont appelées solutions optimales au sens de Pareto (ou solutions non dominées). On définit comme suit l'optimalité locale et l'optimalité globale au sens de Pareto [39].

Définition 3.2 : la dominance au sens de Pareto

Soient u et v deux vecteurs de même dimension m , $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ et $v = (v_1, v_2, \dots, v_m)$. Considérons un problème de minimisation :

- u domine v ssi $f(u) < f(v)$
- u domine faiblement v ssi $f(u) \leq f(v)$
- u est incomparable (non dominée) avec v ssi $\text{not}(f(u) \leq f(v)) \wedge \text{not}(f(v) \leq f(u))$

Figure 3.1 Exemple de dominance [34].

La figure 3.1 représente un exemple de dominance. On a un problème d'optimisation bi-objectif. Les fonctions objectifs sont f_1 et f_2 . Chaque point y^i est l'image de x^i par f : $y^i = f(x^i)$ avec $i = [1, 4]$. Prenons le point y^1 comme point de référence. Nous pouvons distinguer trois zones :

- La zone de préférence est la zone contenant les points dominés par x^1 .
- La zone de dominance est la zone contenant les points dominant x^1 .
- La zone d'incompatibilité contient les points incomparables avec x^1 .

On obtient alors les relations de dominance suivantes : x^1 domine x^2 , x^1 est dominé par x^3 et x^1 est non dominé (incomparable) avec x^4 [34].

Avec ce nouvel outil, nous pouvons maintenant définir l'optimalité dans le cas des problèmes multi-objectifs. Nous pouvons définir l'optimalité au sens de Pareto c'est à dire utilisant la dominance au sens de Pareto :

Définition 3.3 : l'optimalité locale au sens de Pareto

Un vecteur de décision $u \in X$ est dit Pareto localement optimal si et seulement si, pour un réel $\Delta > 0$ fixé : $\nexists v \in X, f(v) \in B(f(u), \Delta)$ et v domine u .

Où $B(f(u), \Delta)$ représente une boule de centre $f(u)$ et de rayon Δ [39].

La figure 3.2 donne un exemple d'optimalité locale. Le point u est localement optimal, car il n'y a pas de point compris dans la boule B le dominant.

Figure 3.2 Exemple de l'optimalité locale au sens de Pareto [39].

Définition 3.4 : L'optimalité globale au sens de Pareto

Soit F l'image de l'ensemble réalisable X dans l'espace des objectifs. Un vecteur de décision $u \in X$ est dit Pareto globalement optimal si et seulement si $\nexists v \in X, v$ domine u . dans ce cas $f(u) \in F$ est appelé : **solution efficace** [34].

A travers ces deux définitions précédentes, la différence entre l'optimalité globale et l'optimalité locale tient dans le fait que l'on ne considère plus une restriction de l'ensemble X [39].

3.4 Front Pareto et surface de compromis

Lorsque nous trouvons une solution au problème d'optimisation multi-objectif, cette solution n'est pas un point unique mais un ensemble de points que nous avons appelé l'ensemble des meilleurs compromis (surface de compromis) ou front de Pareto.

Jusqu'ici, nous traitons seulement les notions de dominance (au sens de Pareto) et d'optimalité. Faut-il avoir à utiliser ces concepts pour définir la solution d'un problème multi-objectif. La surface de compromis est composée des points qui ne sont dominés par aucun autre [40].

Formellement l'ensemble des solutions non dominées est défini par:

Définition 3.5 : Soit F l'image dans l'espace des objectifs de l'ensemble réalisable X . Une solution $u \in X$ est dite non dominée par rapport à un ensemble $Y \subseteq X$ si et seulement si :

$$\nexists v \in Y, v \text{ domine } u$$

Définition 3.6 : Ensemble des solutions non dominées

Soit F l'image dans l'espace des objectifs de l'ensemble réalisable X . L'ensemble des solutions non dominées de X , est défini par l'ensemble $ND(X)$:

$$ND(X) = \{u \in X \mid u \text{ est non dominée par rapport à } X\}$$

Définition 3.7 : Front Pareto

Soit F l'image dans l'espace des objectifs de l'ensemble réalisable X . Le Front Pareto $ND(F)$ de F est défini comme suit :

$$ND(F) = \{v \in F \mid \nexists w \in F, w < v\}$$

Figure 3.3 Le front Pareto [39].

La figure 3.3 représente un exemple de front Pareto, qu'est un problème à deux objectifs (minimiser f_1 et f_2) où :

- S l'ensemble des valeurs du couple $(f_1(x), f_2(x))$.
- P la surface de compromis.

Dans les problèmes à deux objectifs que l'on cherche à résoudre, on obtient une forme de surface de compromis, comme l'exemple précédant de la figure 3.3. Les formes les plus courantes de surfaces de compromis sont réunies à la figure 3.4. Ces formes de surfaces de compromis sont typiques d'un problème d'optimisation multi-objectif sur un ensemble de solutions convexe (voire la définition 3.10). C'est ce type d'ensemble que l'on rencontre la plupart du temps [36].

Figure 3.4 Formes les plus courantes de surfaces de compromis [6].

On observe deux points caractéristiques associés à une surface de compromis :

Définition 3.8 : Point Idéal

Les coordonnées du point idéal (p_i) correspondent aux meilleures valeurs de chaque objectif des points du front Pareto. Les coordonnées de ce point correspondent aussi aux valeurs obtenues en optimisant chaque fonction objectif séparément.

$$P_i = \min \{y_i \mid y \in ND(F)\}$$

Définition 3.9 : Point Nadir

Les coordonnées du point Nadir (pn) correspondent aux pires valeurs de chaque objectif des points du front Pareto.

$$Pn_i = \max \{y_i \mid y \in ND(F)\}$$

Figure 3.5 Front Pareto, Point Nadir et Point Idéal [40].

Dans l'exemple de la figure 3.5, le problème considéré est un problème de minimisation avec deux objectifs, c'est ce qui a été expliqué dans les figures 3.3 et 3.4. Deux points particuliers apparaissent clairement : le point idéal et le point Nadir. Ces deux points sont calculés à partir du Front Pareto. Le point idéal (resp. le point Nadir) domine (resp. est dominé par) tous les autres points de la surface de compromis. Bien que ces points ne soient pas forcément compris dans la zone réalisable, ils servent souvent de pôle d'attraction (resp. de répulsion) lors de la résolution du problème. La figure 3.5 nous indique aussi que le Front Pareto peut avoir des propriétés particulières quant à sa forme. La principale caractéristique utilisée pour comparer les formes de ces courbes est la convexité [34]. Nous rappelons alors la définition de la convexité :

Définition 3.10 : Convexité

Un ensemble A est convexe, si et seulement si l'équivalence suivante est vérifiée :

$$x \in A \wedge y \in A \Leftrightarrow \text{Segment } (x,y) \subset A$$

Figure 3.6 Exemples d'ensemble convexe et d'ensemble non convexe [39].

La convexité est le premier indicateur de la difficulté du problème. En effet, plusieurs méthodes d'optimisation sont incapables de résoudre d'une façon optimale des problèmes non convexes [34].

3.5 Approches de résolution

Un grand nombre d'approches existent pour résoudre les problèmes multi-objectifs. Certaines utilisent des connaissances du problème pour fixer des préférences sur les critères et ainsi contourner l'aspect multicritère du problème. D'autres mettent tous les critères au même niveau d'importance, mais là aussi il existe plusieurs façons de réaliser une telle opération.

Parmi toutes ces approches, il faut distinguer deux catégories : les approches non Pareto et les approches Pareto. Les approches non Pareto ne traitent pas le problème comme un véritable problème multi-objectif. Elles cherchent à ramener le problème initial à un ou plusieurs problèmes mono-objectifs. Par opposition aux méthodes non Pareto, les approches Pareto ne transforment pas les objectifs du problème, ceux-ci sont traités sans aucune distinction pendant la résolution [40].

Les méthodes d'optimisation multi-objectif peuvent être classées selon le schéma suivant [41] :

Figure 3.7 Classification des méthodes d'optimisation multi-objectif.

Il est remarquable dans la Figure 3.7 qu'il y a plusieurs méthodes d'optimisation multi-objectif, alors nous allons dans cette section, décrire les principales approches à base de transformation et commenter leurs avantages et leurs inconvénients.

3.5.1 Les méthodes d'agrégation des objectifs

Les méthodes d'agrégation fusionnent les différentes fonctions objectives pour ramener le problème à un problème d'optimisation mono-objectif. Plusieurs méthodes existent, la technique la plus utilisée et la plus facile à implémenter, est la méthode de pondération des fonctions objectives. Dans ce cas, les objectifs sont combinés au sein d'une même fonction coût. La transformation que l'on effectue consiste à prendre chacune des fonctions objectives, à leur appliquer un coefficient de pondération et à faire la somme des fonctions objectives pondérées (en agréant les différents critères sous la forme d'une somme pondérée). On obtient alors une nouvelle fonction objectif :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Minimiser } \sum_{i=0}^n \omega_i \cdot f_i(\vec{x}) \\ \text{Avec } x \in S_r, \vec{f}(\vec{x}) \in \mathfrak{R}^m, \omega_i \geq 0 \text{ et } \sum_{i=1}^m \omega_i = 1 \end{array} \right.$$

Les ω_i , appelés poids, déterminent le degré de priorité d'un objectif donné. S_r représente le domaine réalisable.

Cette approche a l'avantage évident de pouvoir réutiliser tous les algorithmes classiques dédiés aux problèmes d'optimisation à un seul objectif. C'est souvent la première approche adoptée lorsqu'un chercheur se retrouve devant un nouveau problème multi-objectif.

Cependant cette approche souffre de deux inconvénients :

- Le premier est dû au fait que pour avoir un ensemble de points bien répartis sur le Front Pareto, les différents vecteurs ω_i doivent être choisis judicieusement. Il est donc nécessaire d'avoir une bonne connaissance du problème.
- Le deuxième inconvénient provient du fait que cette méthode ne permet pas, de calculer intégralement la surface de compromis lorsque celle-ci n'est pas convexe [34].

Figure 3.8 Interprétation graphique de l'approche par pondération [40].

La figure 3.8 illustre ce cas de figure en dimension 2. En effet, pour un vecteur de poids $\vec{\omega} = (\omega_1, \omega_2)$ fixé, la valeur optimale atteignable pour la fonction objectif créée est p . Les deux points Pareto optimaux trouvés sont A et C. En faisant varier le vecteur $\vec{\omega}$, il est possible de trouver d'autres points Pareto optimaux. Seulement, tous ces points se trouveront sur les parties convexes de la surface de compromis. Il n'existe pas de valeur

possible pour \vec{w} permettant de trouver par exemple le point B. En effet, cette approche ne permet pas d'approcher la totalité du front Pareto lorsque celui-ci est non convexe [40].

3.5.2 Méthodes ε -contrainte

Cette méthode n'est pas une méthode d'agrégation des fonctions objectifs. Elle utilise une autre façon pour transformer un problème d'optimisation multi-objectif en un problème mono-objectif : il s'agit de convertir $m-1$ des m objectifs du problème en contraintes et d'optimiser séparément l'objectif restant.

Autrement dit l'objectif le plus prioritaire est pris comme unique objectif de l'optimisation. Les autres objectifs sont alors transformés en des contraintes. Donc le problème est converti en un problème mono-objectif dont le but est d'optimiser la fonction objectif f_p la plus prioritaire en contraignant les autres fonctions. A chaque objectif $i \neq p$ est associée une borne ε_i indiquant la plus mauvaise valeur admise pour la fonction f_i . Le problème est alors formulé comme suit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Minimiser } f_p(x) \\ \text{Avec } f_i(x) \leq \varepsilon_i, \forall i \in [1..n], i \neq p \\ x \in S_r \end{array} \right.$$

Figure 3.9 Interprétation graphique de l'approche par ε -contrainte [40].

Ce problème est donc un problème d'optimisation mono-objectif, la fonction objectif à minimiser est le scalaire λ (voir l'illustration en 2 dimensions à la figure 3.10).

Cette approche est efficace et facile à implémenter, cependant elle est sensible au choix des paramètres ω et B (qui doivent être bien choisis par l'utilisateur), un choix arbitraire de ceux-ci peut conduire à des résultats non cohérents.

Figure 3.10 Interprétation graphique de l'approche par but [40].

3.5.4 Discussion

Les différentes approches de résolution présentées dans ce chapitre sont des approches non Pareto (à base de transformation). Elles transforment un problème d'optimisation multi-objectif en un ou plusieurs problèmes à un seul objectif (mono-objectif). Que ce soit sous la forme d'une somme pondérée, ou sous la forme d'une distance à un but, cette transformation permet d'utiliser facilement les méthodes d'optimisation issues de l'optimisation à un objectif [40].

Les méthodes de résolution classiques ont été efficaces pendant une période de temps, mais ces méthodes ont aussi des inconvénients. Tout d'abord, elles nécessitent le choix des paramètres qui supposent la disposition à priori de certaines informations liées au problème, une connaissance plus profonde de la nature du problème est souvent nécessaire afin de prévoir comment tel ou tel choix des paramètres va influencer le résultat. Ce problème est lié au fait que ces approches ne fournissent qu'une seule solution, qui dépend fortement des paramètres choisis au départ.

Pour explorer l'ensemble de l'espace de recherche efficacement, plusieurs essais sont faits avec des paramètres différents, malgré ces efforts, nous restons dans l'incertitude de bien exploité cet espace. Une des raisons est l'incapabilité de trouver les régions non convexes de la surface des compromis lors de l'application de certaines méthodes (par exemple, la méthode d'agrégation pondérée). En plus, vu que les critères de l'optimisation sont nombreux, de très nombreux essais sont nécessaires pour approcher la surface de Pareto multidimensionnelle [43]. Les autres, bien que pouvant traiter les problèmes non convexes, restent quand même sensibles à la forme du front Pareto (par exemple, la méthode but à atteindre).

3.6 Conclusion

Nous avons essayé de présenter dans ce chapitre les principaux concepts de l'optimisation multi-objectif, nous avons commencé à mentionner d'une définition complète au problème d'optimisation multi-objectif, ensuite, nous avons discuté du concept de dominance et optimalité de Pareto. Tout en montrant les deux concepts : Front de Pareto et surface de compromis, compte tenu de l'existence d'autres concepts liée à ces deux, nous devons les traiter, tels que le point idéal, point nadir et la convexité. Enfin, Nous avons parlé sur les méthodes utilisées dans le domaine de l'optimisation multi objectifs, nous avons discuté seulement les méthodes à base de transformation, parmi ces méthodes, nous avons consacré de mentionner les méthodes les plus utilisées aux chercheurs, tel que les méthodes d'agrégation des objectifs, méthodes ϵ -contrainte et le but à atteindre. Où nous avons expliqué le concept de base de chaque méthode, et ses avantages et les inconvénients les plus importants.

Chapitre 4:

Algorithme DWOA pour MMKP

Sommaire

4.1 Introduction	65
4.3 DWOA pour le MMKP.....	74
4.4 Le fonctionnement de DWOA pour le MMKP	75
4.5 Multi-objectif et dominance	81
4.6 Données et ensembles de référence	82
4.7 Résultats	83
4.8 Conclusion.....	84

4.1 Introduction

Les algorithmes d'optimisation méta-heuristiques sont de plus en plus populaires dans les applications d'ingénierie car ils: **I)** s'appuient sur des concepts plutôt simples et faciles à mettre en œuvre, **II)** ne nécessitent pas d'informations sur les gradients, **III)** peut contourner l'optima local, **IV)** peut être utilisé dans un large éventail de problèmes couvrant différentes disciplines.

Les algorithmes méta-heuristiques inspirés de la nature résolvent les problèmes d'optimisation en imitant les phénomènes biologiques ou physiques. Ils peuvent être regroupés dans trois catégories principales: méthodes basées sur l'évolution, basées sur la physique et en essaim. Les méthodes basées sur l'évolution s'inspirent des lois de l'évolution naturelle. Le processus de recherche commence par une population générée au hasard qui évolue au cours des générations suivantes. Le point fort de ces méthodes est que les meilleurs individus sont toujours combinés pour former la prochaine génération d'individus. Cela permet à la population d'être optimisée au fil des générations. La technique inspirée de l'évolution la plus populaire est les algorithmes génétiques (Genetic Algorithms) qui simule l'évolution darwinienne.

Les méthodes basées sur l'essaim sont inspirées de la nature qui imite le comportement social des groupes d'animaux. L'algorithme le plus populaire est Particle Swarm Optimization, développé à l'origine par Kennedy et Eberhart [35]. PSO s'inspire du comportement social du flocage d'oiseaux. Il utilise un certain nombre de particules (solutions candidates) qui volent dans l'espace de recherche pour trouver la meilleure solution (c'est-à-dire la position optimale). Pendant ce temps, ils tracent le meilleur emplacement (meilleure solution) dans leurs chemins. En d'autres termes, les particules considèrent leurs propres meilleures solutions aussi bien que la meilleure solution que l'essaim a obtenue jusqu'ici.

Les algorithmes d'optimisation méta-heuristique basés sur la population partagent une caractéristique commune indépendamment de leur nature. Le processus de recherche est divisé en deux phases: exploration et exploitation. L'optimiseur doit inclure les opérateurs pour explorer globalement l'espace de recherche: dans cette phase, les mouvements (c'est-à-dire la perturbation des variables de conception) doivent être randomisés le plus possible. La phase d'exploitation suit la phase d'exploration et peut être

définie comme le processus d'étude en détail du (des) domaine (s) prometteur (s) de l'espace de recherche.

Ce chapitre présente un nouvel algorithme d'optimisation méta-heuristique (Discrete Whale Optimization Algorithm, DWOA) imitant le comportement de chasse des baleines à bosse. Notre contribution consiste à proposer pour la première fois dans littérature une version discrète de l'un algorithme *Whale Optimization Algorithm (WOA)*, proposé récemment par Seyedali Mirjalili et Andrew Lewis en 2016 [44].

Ce chapitre est structuré en trois sections, la première section présente l'Algorithme d'optimisation des baleines développé WOA, la deuxième section présente notre l'Algorithme d'optimisation DWOA pour résoudre le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel (MMKP) , et dans la dernière section, nous montrons l'efficacité de l'algorithmes par une comparaisons avec d'autres algorithmes de la littérature.

4.2 The Whale Optimization Algorithm (WOA)

4.2.1 Inspiration

Les baleines sont des créatures de fantaisie. Ils sont considérés comme les plus grands mammifères du monde. Une baleine adulte peut atteindre 30 m de long et 180 t de poids. Il existe 7 espèces principales différentes de ce mammifère géant, tel tueuse, Minke, Sei, à bosse, droit, rorqual et bleu. Ils ne dorment jamais parce qu'ils doivent respirer de la surface des océans. En fait, la moitié du cerveau ne dort que. La chose intéressante à propos des baleines est qu'ils sont considérés comme des animaux très intelligents avec une émotion.

Selon Hof et Van Der Gucht [45], les baleines ont des cellules communes dans certaines régions de leur cerveau, semblables à celles des cellules humaines appelées épingle. Ces cellules sont responsables du jugement, des émotions et des comportements sociaux chez l'homme. En d'autres termes, les cellules de la broche nous distinguent des autres créatures. Les baleines ont deux fois plus de ces cellules qu'un humain adulte qui est la principale cause de leur élégance. Il a été prouvé que la baleine peut penser, apprendre, juger, communiquer et devenir même émotionnelle comme l'humain, mais évidemment avec un niveau d'intelligibilité beaucoup plus bas. On a observé que les baleines (principalement des épaulards) sont en mesure de développer leur propre dialecte aussi.

Un autre point intéressant est le comportement social des baleines. Ils vivent seuls ou en groupe. Cependant, ils sont principalement observés en groupes. Certaines de leurs espèces (les épaulards, par exemple) peuvent vivre dans une famille pendant toute leur durée de vie. L'une des plus grandes baleines est les baleines à bosse (*Megaptera novaeangliae*). Une baleine à bosse adulte est presque aussi grande que celle d'un bus scolaire. Leurs proies préférées sont les troupes de krill et de petits poissons. Figure 4.1 montre ce mammifère.

La chose la plus intéressante à propos des baleines à bosse est leur méthode spéciale de chasse. Ce comportement de fourrage s'appelle méthode d'alimentation par **réseau-bulle** [46]. Les baleines à bosse préfèrent chasser l'école de krill ou de petits poissons près de la surface. On a observé que cette alimentation se faisait en créant des bulles distinctives le long d'un cercle ou d'un chemin en forme de chiffre neuf "9" comme le montre la Figure 4.1. Avant 2011, ce comportement n'a été étudié que sur la base de l'observation de la surface. Cependant, Goldbogen et al. [47] ont étudié ce comportement en utilisant des capteurs d'étiquettes. Ils ont capturé 300 événements d'alimentation à base de bulles dérivés d'étiquettes de 9 baleines à bosse individuelles. Ils ont trouvé deux manœuvres associées à la bulle et les ont nommées 'spirales supérieures' et 'double-boucles'. Dans l'ancienne manœuvre, les baleines à bosse plongent autour 12 m vers le bas, puis commencent à créer une bulle en forme de spirale autour de la proie et à nager vers la surface. La manœuvre postérieure comprend trois étapes différentes: boucle de corail, lobtail (frapper les coulis contre la surface de l'eau) et boucle de capture. Des informations détaillées sur ces comportements peuvent être trouvées dans [47].

Figure 4.1 Comportement alimentaire réseau-bulle des baleines à bosse [44].

Il convient de mentionner ici que l'alimentation par réseau-bulle est un comportement unique qui ne peut être observé que dans les baleines à bosse. Dans ce travail, la manœuvre d'alimentation en réseau-bulle spirale est mathématiquement modélisée afin d'optimiser.

4.2.2 Modèle mathématique et algorithme d'optimisation

Dans cette section, le modèle mathématique d'encerclement proie, manœuvre d'alimentation en spirale à base de bulles et la recherche de proie est d'abord présentée. Ensuite, l'algorithme WOA est exposé.

4.2.2.1 La proie qui entoure

Les baleines à bosse peuvent reconnaître l'emplacement des proies et les entourer.

Étant donné que la position de la conception optimale dans l'espace de recherche n'est pas connue a priori, l'algorithme WOA suppose que la meilleure solution candidate actuelle est la proie cible ou est proche de l'optimum. Une fois que le meilleur agent de recherche est défini, les autres agents de recherche tenteront donc de mettre à jour leurs positions vers le meilleur agent de recherche. Ce comportement est représenté par les équations suivantes:

$$\vec{D} = |\vec{C} \cdot \vec{X}^*(t) - \vec{X}(t)| \quad 4.1$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}^*(t) - \vec{A} \cdot \vec{D} \quad 4.2$$

Où t indique l'itération actuelle, \vec{A} et \vec{C} sont des vecteurs de coefficient, X^* est le vecteur de position de la meilleure solution obtenue jusqu'ici, \vec{X} est le vecteur de position, $||$ est la valeur absolue, et \cdot est une multiplication élément par élément. Il convient de mentionner ici que X^* devrait être mis à jour à chaque itération s'il existe une meilleure solution.

Les vecteurs \vec{A} et \vec{C} sont calculés comme suit:

$$\vec{A} = 2\vec{a} \cdot \vec{r} - \vec{a} \quad 4.3$$

$$\vec{C} = 2 \cdot \vec{r} \quad 4.4$$

Où \vec{a} diminue linéairement de 2 à 0 au cours des itérations (à la fois en phases d'exploration et d'exploitation) et \vec{r} est un vecteur aléatoire dans [0,1].

Figure 4.2 Les vecteurs de position 2D et 3D et leurs éventuels endroits suivants [44]. (X^* est la meilleure solution obtenue jusqu'ici).

Figure 4.2 (a) illustre la raison d'être de l'équation (4.2) pour un problème 2D. La position (X, Y) d'un agent de recherche peut être mise à jour en fonction de la position du meilleur enregistrement actuel (X^*, Y^*) . Différents endroits autour du meilleur agent peuvent être obtenus par rapport à la position actuelle en ajustant la valeur des vecteurs \vec{A} et \vec{C} . La position de mise à jour possible d'un agent de recherche dans l'espace 3D est également représentée sur la Figure 4.2 (b). Il convient de noter qu'en définissant le vecteur aléatoire (\vec{r}), il est possible d'atteindre n'importe quelle position dans l'espace de recherche situé entre les points-clés représentés sur la Fig. 3. Par conséquent l'équation (4.2) permet à tout agent de recherche de mettre à jour sa position dans le voisinage de la meilleure solution actuelle et simule encercler la proie.

Le même concept peut être étendu à un espace de recherche avec n dimensions, et les agents de recherche se déplacent en hyper-cubes autour de la meilleure solution obtenue jusqu'à présent. Comme mentionné dans la section précédente, les baleines à bosse attaquent également la proie avec la stratégie du réseau-bulle. Cette méthode est formulée mathématiquement comme suit:

4.2.2.2 Méthode d'attaque de réseau-bulle (phase d'exploitation)

Afin de modéliser mathématiquement le comportement du réseau-bulle des baleines à bosse, deux approches sont conçues comme suit:

1. Mécanisme d'encerclement rétréci: ce comportement est obtenu en diminuant la valeur de \vec{a} dans l'équation (4.3). Notez que la plage de fluctuation de \vec{A} est également diminuée de \vec{a} . En d'autres termes, \vec{A} est une valeur aléatoire dans l'intervalle $[-a, a]$ où a est diminuée de 2 à 0 au cours des itérations. Définir des valeurs aléatoires pour \vec{A} dans $[-1, 1]$, la nouvelle position d'un agent de recherche peut être définie n'importe où entre la position d'origine de l'agent et la position du meilleur agent actuel. Figure 4.3 (a) montre les positions possibles de (X, Y) vers (X^*, Y^*) qui peuvent être réalisées par $0 \leq A \leq 1$ dans un espace 2D.

2. Position de mise à jour en spirale: comme on peut le voir sur la Figure 4.3 (b), cette approche calcule d'abord la distance entre la baleine située à (X, Y) et la proie située à (X^*, Y^*) . Une équation en spirale est alors créée entre la position de la baleine et la proie pour imiter le mouvement en forme d'hélice des baleines à bosse comme suit:

$$\vec{X}(t + 1) = \vec{D}' \cdot e^{bl} \cdot \cos(2\pi l) + \vec{X}^*(t) \quad 4.5$$

Où $\vec{D}' = |\vec{X}^*(t) - \vec{X}(t)|$ et indique la distance de la i ème baleine à la proie (meilleure solution obtenue jusqu'à présent), b est une constante pour définir la forme de la spirale logarithmique, l est un nombre aléatoire dans $[-1, 1]$ et "." est une multiplication élément par élément.

Figure 4.3 Le mécanisme de recherche de réseau-bulle mis en œuvre dans WOA [44].

X^* est la meilleure solution obtenue jusqu'à présent: (a) mécanisme d'encerclement rétractable et (b) position de mise à jour en spirale.

Notez que les baleines à bosse nagent autour de la proie dans un cercle rétractable et le long d'un chemin en forme de spirale simultanément. Pour modéliser ce comportement simultané, nous supposons qu'il y a une probabilité de 50% de choisir entre le mécanisme d'encerclement rétractable ou le modèle en spirale pour mettre à jour la position des baleines lors de l'optimisation. Le modèle mathématique est le suivant:

$$\vec{X}(t+1) \begin{cases} \vec{X}^*(t) - \vec{A} \cdot \vec{D} & \text{if } p < 0.5 \\ \vec{X}(t+1) = \vec{D}' \cdot e^{bl} \cdot \cos(2\pi l) + \vec{X}^*(t) & \text{if } p \geq 0.5 \end{cases} \quad 4.6$$

Où p est un nombre aléatoire dans $[0,1]$.

En plus de la méthode du réseau-bulle, les baleines à bosse recherchent la proie de manière aléatoire. Le modèle mathématique de la recherche est le suivant.

4.2.2.3 Rechercher une proie (phase d'exploration)

La même approche basée sur la variation du vecteur \vec{A} peut être utilisée pour rechercher des proies (exploration). En fait, les baleines à bosse recherchent de façon aléatoire selon la position l'une de l'autre. Par conséquent, nous utilisons \vec{A} avec les valeurs aléatoires supérieures à 1 ou inférieures à -1 pour obliger l'agent de recherche à se déplacer loin d'une baleine de référence. Contrairement à la phase d'exploitation, nous mettons à jour la position d'un agent de recherche en phase d'exploration selon un agent de recherche choisi au hasard au lieu du meilleur agent de recherche trouvé jusque-là. Ce mécanisme et $|\vec{A}| > 1$ met l'accent sur l'exploration et permet à l'algorithme WOA d'effectuer une recherche globale. Le modèle mathématique est le suivant:

$$\vec{D} = |\vec{C} \cdot \overrightarrow{X_{rand}} - \vec{X}| \quad 4.7$$

$$\vec{X}(t+1) = \overrightarrow{X_{rand}} - \vec{A} \cdot \vec{D} \quad 4.8$$

Où $\overrightarrow{X_{rand}}$ est un vecteur de position aléatoire (une baleine aléatoire) choisi parmi la population actuelle.

Certaines des positions possibles autour d'une solution particulière avec $\vec{A} > 1$ sont représentées sur la Figure 4.4.

Figure 4.4 Le mécanisme d'exploration mis en œuvre dans WOA [44].

(X^* est un agent de recherche choisi au hasard).

L'algorithme WOA commence par un ensemble de solutions aléatoires. À chaque itération, les agents de recherche mettent à jour leurs positions par rapport à un agent de recherche choisi de manière aléatoire ou à la meilleure solution obtenue jusqu'ici. Le paramètre a est diminué de 2 à 0 afin de fournir une exploration et une exploitation, respectivement. Un agent de recherche aléatoire est choisi lorsque $|\vec{A}| > 1$, alors que la meilleure solution est sélectionnée lorsque $|\vec{A}| < 1$ pour la mise à jour de la position des agents de recherche. Selon la valeur de p , WOA peut basculer entre un mouvement en spirale ou circulaire. Enfin, l'algorithme WOA se termine par la satisfaction d'un critère de terminaison.

Le pseudo code de l'algorithme WOA est présenté dans la Figure 4.5.

```

Initialize the whales population  $X_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ )
Calculate the fitness of each search agent
 $X^*$ =the best search agent
while ( $t <$  maximum number of iterations)
  for each search agent
    Update  $a, A, C, l$ , and  $p$ 
    if1 ( $p < 0.5$ )
      if2 ( $|A| < 1$ )
        Update the position of the current search agent by the Eq.(4.1)
      else if2 ( $|A| \geq 1$ )
        Select a random search agent ( $X_{rand}$ )
        Update the position of the current search agent by the Eq. (4.8)
      end if2
    else if1 ( $p \geq 0.5$ )
      Update the position of the current search by the Eq. (4.5)
    end if1
  end for
  Check if any search agent goes beyond the search space and amend it
  Calculate the fitness of each search agent
  Update  $X^*$  if there is a better solution
   $t=t+1$ 
end while
return  $X^*$ 

```

Figure 4.5 Pseudo-code de l'algorithme WOA [44].

Du point de vue théorique, WOA peut être considéré comme un optimiseur global car il comprend une capacité d'exploration / exploitation. En outre, le mécanisme hypercube proposé définit un espace de recherche dans le voisinage de la meilleure solution et permet à d'autres agents de recherche d'exploiter le meilleur record actuel dans ce domaine. La variation adaptative du vecteur de recherche A permet à l'algorithme WOA de passer en douceur entre exploration et exploitation: en diminuant A , certaines itérations sont consacrées à l'exploration ($|\vec{A}| \geq 1$) et le reste est dédié à l'exploitation ($|\vec{A}| < 1$). Remarquablement, WOA inclut seulement deux paramètres internes principaux à ajuster (A et C).

Bien que la mutation et d'autres opérations d'évolution aient été incluses dans la formulation WOA pour reproduire pleinement le comportement des baleines à bosse, nous avons décidé de minimiser la quantité d'heuristiques et le nombre de paramètres internes impliquant ainsi une version très basique de l'algorithme WOA. Cependant, l'hybridation avec des schémas de recherche évolutifs peut faire l'objet d'études futures.

4.3 DWOA pour le MMKP

Dans cette section, nous proposons pour la première fois dans littérature une version discrète de WOA, et nous l'appliquons pour résoudre le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel, en anglais Multidimensional multi-objective knapsack problem (MMKP). Le pseudo code de DWOA Pour le MMKP est le suivant:

Algorithme 4.1 : DWOA Pour le MMKP

```

1. Lire une instance de MMKP ;
2. Nbr_Agent : Entier; List_Agents = liste des agents;
3.   /***/ créer la population initiale ****/
4.   Pour i=1 a Nbr_Agent faire
5.     S ← Initial_solution() ;
6.     List_Agents.Add(S);
7.   FinPour
8. AG* ← Best_agent (List_Agents);
9. t ← 0;
10. /***/ La boucle principale ****/
11. Tantque t < tmax faire
12.   Pour chaque agent AG ∈ List_Agents faire
13.     Mettre à jour les paramètres r, a, A, et p;
14.     Si p > 0.5 Then
15.       /***/ Mécanisme d'encerclement rétractable ****/
16.       Si A < 0.5 faire
17.         /***/ Déplacer vers le meilleur agent ****/
18.         Calculer la distance, D, entre AG et AG*
19.         AG ← Deplacer_retraction (D, AG, AG*);
20.       Sinon
21.         /***/ Déplacer vers un agent aléatoire ****/
22.         Sélectionner un agent aléatoire AGR à partir de List_Agents;
23.         Calculer la distance entre AG et AGR ;
24.         AG ← Deplacer_retraction (D, AG, AGR);
25.       FinSi
26.     Sinon
27.       /***/ Mécanisme Spirale ****/
28.       Calculer la distance, D, entre AG et AG*
29.       AG ← Deplacer_spirale(D, AG, AG*);
30.     FinSi
31.   FinPour
32.   AG* ← Best_agent (List_Agents);
33.   t = t + 1;
34. FinTantque
35. Retourner List_Agents;

```

4.3.1 Le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel (MMKP)

Le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel (MMKP) est un problème NP-difficile qui possède de nombreuses applications pratiques comme l'allocation des processeurs dans les systèmes distribués, le chargement des cargaisons, le découpage de stocks. L'objectif du MMKP est de trouver un sous-ensemble d'objets qui maximise des profits total tout en satisfaisant certaines contraintes de capacité. Plus formellement, un MMKP est modélisé comme suit :

$$\begin{aligned} & \text{Maximiser} && \sum_{j=1}^n p_j x_j \\ & \text{Sous les contraintes} && \sum_{j=1}^n r_{ij} x_j \leq b_i, \forall i \in 1 \dots m, x_j \in \{0,1\}, \forall j \in 1 \dots n \end{aligned}$$

Où:

r_{ij} est la quantité de ressource i consommée par l'objet j , b_i est la quantité totale disponible de la ressource i , p_i est le profit associé à l'objet j , et x_j est la variable de décision associée à l'objet j , i.e., $x_j = 1$ si j est sélectionné et $x_j = 0$ sinon.

4.4 Le fonctionnement de DWOA pour le MMKP

4.4.1 Description générale sur le fonctionnement de l'algorithme

Notre l'algorithme DWOA commence par lire une instance de MMKP à partir d'un fichier, ensuite, les informations obtenues sont stockées dans une structure de données. Après directement une population initiale formée aléatoirement.

À chaque itération, le meilleur agent est déterminé, cela permet à tous les agents se mettent à jour leurs positions par rapport à ce dernier meilleur agent ou à un agent de recherche choisi de manière aléatoire.

Chaque agent de population actuel est dans l'une des deux phases d'exploration ou d'exploitation, ces deux phases sont appliquées en tenant compte de deux paramètres paramètre a qu'est diminué de 2 à 0 et r .

Selon la valeur de p , DWOA peut basculer entre un mouvement en spirale ou circulaire. Où p c'est une probabilité entre 0 et 1. Lorsque $p \leq 0.5$, la position de l'agent

de recherche est mise à jour selon le mécanisme spirale. Si $p > 0.5$, nous sommes dans l'un des deux $|A| < 0.5$ ou $|A| \geq 0.5$, dans le premier cas, l'agent de recherche est déplacé vers le meilleur agent et dans le deuxième, l'agent de recherche est déplacé vers un agent aléatoire.

À la fin de chaque itération, DWOA obtient une nouvelle population, cette dernière et avec l'ancienne population (population l'archive) sont divisées en deux groupes, les agents dominés et les agents non dominés par la méthode de Pareto, afin de sélectionner la nouvelle population.

Enfin, l'algorithme DWOA se termine par la satisfaction d'un critère de terminaison, et donne une population de solutions (les solutions non dominées) de MMKP.

4.4.2 La description de la procédure de génération de la solution initiale

La première chose que fait cet algorithme est lire une instance de MMKP à partir d'un fichier externe, et stocke directement les informations de ce fichier, qui sont la capacité de chaque sac à dos et le poids, profit de chaque objet. Un tableau de capacité qui contient les capacités de chaque objectif, alors que leur taille est égale le nombre d'objectif de l'instance. Un autre tableau nous appelons tableau d'information qui contient les informations d'objet, qui sont les poids et les profits.

La phase de création de la population initiale dans les algorithmes évolutionnaires ainsi les algorithmes bio-inspirés est une étape importante. La population initiale est la base de l'algorithme, à travers lequel viennent les prochaines étapes et le noyau de l'algorithme. Donc la population initiale détermine le chemin de l'algorithme.

Dans cette phase, DWOA commence par un vecteur de population, où la population c'est un ensemble d'agents, la taille de population est connue à l'avance, elle est entrée par une variable au départ. Et un tableau de trois dimensions, les agents, les objectifs et l'information (poids, profits).

Le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel 0-1 (MMKP 0-1), il exige que chaque objet apparaisse une seule fois dans le sac, et avec la contrainte de ne dépasse pas la capacité de chaque sac à dos.

Pour chaque agent, DWOA crée un vecteur d'objets candidats, qui contient tous les objets, tant que la taille de ce vecteur est strictement supérieure à 0 (non vide), une valeur entière aléatoire entre 1 et la taille de vecteur d'objets candidats est représenté l'objet candidat, nous réservons cette valeur dans un autre variable et nous supprimons cet objet depuis vecteur d'objets candidats, puis nous voyons mettre dans le sac ou non. Pour placer l'objet, nous utilisons un verrou, ce dernier est vrai si la condition suivante est vérifiée dans **tous** les objectifs:

$$\text{Capacité de sac} - \text{poids de l'agent} > \text{le poids de ce l'objet}$$

Si cette condition est vérifiée, les poids et les profits de l'agent sont mis à jour, et l'objet devient l'un des éléments de l'agent. Un agent se crée quand le vecteur d'objets candidats est vide. La fin de cette étape soyez quand DWOA parcourir tous les agents, afin de donner une population initiale.

4.4.3 Une description sur la méthode de mis-à-jour des paramètres

L'algorithme DWOA met à jour les paramètres $a, A, Det P$, à chaque itération, comme suite:

$$A = |2a \cdot r - a| \quad 4.9$$

$$a = a - c \quad 4.10$$

$$c = \frac{2}{\text{nombre d'itération}} \quad 4.11$$

$$D = D * A \quad 4.12$$

$$P = [0, 1] \quad 4.13$$

Où a avait initialisé par 1 qui diminue linéairement de 1 à 0 (voir 4.10) et r est un vecteur aléatoire dans $[0,1]$, A est le vecteur de coefficient, D est la distance entre l'agent actuel et le meilleur agent ou un agent aléatoire (selon le mouvement effectué), P c'est une probabilité entre 0 et 1, selon la valeur de P , DWOA peut basculer entre un mouvement en spirale ou circulaire.

4.4.4 La procédure de calcul de distances entre deux agents

Nous proposons la formule 4.14 où DWOA calcule la distance D entre deux agents (deux solutions) x & y :

$$D = [(Tx + Ty) - (2 * S)] / 2 \quad 4.14$$

Où:

Tx : La taille de l'agent x .

Ty : La taille de l'agent y .

S : Le nombre des objets similaire entre x & y .

La figure 4.6 montre comment DWOA calcule la distance entre deux agents donnés, dans cet exemple la distance $D = \frac{[(5+7) - (2*3)]}{2} = 3$.

Figure 4.6 La distance entre deux agents.

Il est à noter, nous prenons toujours en compte la taille de chacun des deux agents, cela permettrait d'assurer la distance réelle entre les deux agents. Ne peut pas considérer la distance D entre x & y comme suite: $D = Ty - S$

Si nous appliquions cette règle sur le contre-exemple de la figure 4.7, le résultat de la distance égal à 0, cela est illogique, car la distance est différente de zéro seulement et seulement si les deux agents sont identiques (ils ont les mêmes objets).

Figure 4.7 Le contre-exemple de la distance.

L'application de la règle 4.14, le résultat est 1 comme illustré dans l'équation suivante:

$$D = \frac{[(5 + 3) - (2 * 3)]}{2} = 1$$

4.4.5 Les deux mécanismes de déplacement

Le comportement du réseau-bulle des baleines à bosse est confiné aux deux approches, les baleines à bosse nagent autour de la proie dans un **cercle** rétractable et le long d'un chemin en forme de **spirale** simultanément. Pour modéliser ce comportement simultané, nous supposons qu'il y a une probabilité de 50% de choisir entre le mécanisme d'encerclement rétractable ou le modèle en spirale pour mettre à jour la position des baleines lors de l'optimisation.

4.4.5.1 Mécanisme d'encerclement rétractable

Dans le mécanisme d'encerclement rétractable, baleines à bosse peuvent faire l'une des deux phases exploitation ou exploration. Dans la phase d'exploitation, la nouvelle position d'un agent de recherche peut être définie n'importe où entre la position d'origine de l'agent et la position du meilleur agent actuel. Contrairement à la phase d'exploitation, nous mettons à jour la position d'un agent de recherche en phase d'exploration selon un agent de recherche choisi au hasard au lieu du meilleur agent de recherche trouvé jusque-là.

4.4.5.1.1 La phase d'exploitation

Les baleines cherchent la proie de la meilleure façon possible, ils peuvent reconnaître l'emplacement des proies et les entourer, la phase d'exploitation dépend principalement sur la détermination du meilleur agent. Une fois que le meilleur agent de recherche est défini et $|A| < 0.5$, les autres agents de recherche tenteront donc de mettre à jour leurs positions vers le meilleur agent de recherche. Nous proposons pour ce comportement le modèle mathématique suivant:

$$X(t + 1) = SB(t) + NSB(t, D) + NSC(t, R) \quad 4.15$$

Où:

t: Indique l'itération actuelle et **t + 1** indique l'itération suivante.

X(t + 1) : La nouvelle position pour l'agent.

$SB(t)$: Tous d'objets similaires entre l'agent actuel et le meilleur agent.

D : La distance entre l'agent actuel X et le meilleur agent (voir l'équation 4.14).

$NSB(t, D)$: Un sous-ensemble de $D \times 100$ % d'objets non similaires du meilleur agent et l'agent actuel.

$NSC(t, R)$: Un sous-ensemble de R % d'objets non similaires du l'agent actuel et le meilleur agent.

R : Le nombre d'éléments restants de l'achèvement du sac à dos.

Les deux variables D et R dans $NSB(t, D) + NSC(t, R)$ respectivement, représentent le pourcentage d'objets qui sont placés dans le sac.

Notez que les objets sélectionné dans deux listes d'objets NSB et NSC sont trier de manière descendante selon le coefficient d'efficacité **CE** , nous proposons la formule suivante:

$$CE = \frac{\sum S_{profite}}{\sum S_{poids}} \quad 4.16$$

Où:

$\sum S_{profite}$: La somme des profite d'un objet dans tous les objectifs.

$\sum S_{poids}$: La somme des poids d'un objet dans tous les objectifs.

4.4.5.1.2 La phase d'exploration

Nous considérons que cette phase d'exploration est une phase importante dans notre algorithme, car elle permet de bien explorer l'espace de recherche, et donc permet au DWOA d'effectuer une recherche globale.

Dans cette phase les baleines à bosse recherchent de façon aléatoire selon la position l'une de l'autre. Contrairement à la phase d'exploitation, si $|A| \geq 0.5$, nous mettons à jour la position d'un agent de recherche selon un agent de recherche choisi au hasard au lieu du meilleur agent de recherche trouvé jusque-là. Pour cela, nous utilisons le même modèle mathématique utilisé (décrit au-dessus) dans la phase d'exploitation en remplaçant le meilleur agent par l'agent sélectionné aléatoirement.

4.4.5.2 Mécanisme Spiral

Comme mentionné ci-dessus, le DWOA utilise ce mécanisme avec une probabilité de 50% alors quand p est strictement inférieur à 0.5. Le mécanisme spirale est vérifié quand les baleines à bosse imitent le mouvement en forme d'hélice entre la position de la baleine et la proie, alors nous proposons le modèle mathématique suivant:

$$X(t + 1) = \frac{2}{3} SB(t) + NSB(t, D) + NSC(t, R) \quad 4.18$$

En effet, ce modèle est différent du modèle du mécanisme d'encerclement rétractable. Dans le modèle du rétractable, l'agent de recherche se déplace directement vers l'agent cible (agent aléatoire ou le meilleur agent) parce que il prend tous les objets similaires et il rajoute d'autres objets de l'agent cible et comme ça la distance entre le nouvel agent et l'agent cible va diminuer. Par contre, dans le mécanisme spirale l'agent de recherche ne prend que 2/3 des objets similaires, et donc il va éloigner un peu de l'agent cible. Après cela, agent de recherche rajoute un sous ensemble d'objets de l'agent cible pour rapprocher de l'agent cible. Ces deux mouvements modélisent le mécanisme spirale (voir la figure 4.8)

Figure 4.8 Mécanisme Spiral.

4.5 Multi-objectif et dominance

À la fin de chaque itération, DWOA obtenu une nouvelle population, cette dernière et avec l'ancienne population (population l'archive) sont divisée en deux groupes, les agents dominés et les agents non dominés par la méthode de Pareto. À partir de ces deux listes (agents dominés, agents non dominés), DWOA sélectionner la nouvelle population selon le pseudo code suivant:

Sélectionnement la nouvelle population

1. **/***/ sélectionner la nouvelle population ***/****
 2. List_Agents $\leftarrow \emptyset$
 3. **Pour** i=1 à agents_non_dominés.size() **faire**
 4. **Si** i < nbr_agents **faire**
 5. List_Agents \leftarrow List_Agents + agents_non_dominés(i)
 6. **FinSi**
 7. **Fin Pour**
 8. **Si** List_Agents.size() < nbr_agents **faire**
 9. **Pour** j=1 à agents_dominés.size() **faire**
 10. **Si** j + List_Agents.size() < nbr_agents **faire**
 11. List_Agents \leftarrow List_Agents + agents_dominés(j)
 12. **FinSi**
 13. **FinSi**
 14. **Fin Pour**
-

4.6 Données et ensembles de référence

Nous utilisons les instances ZMKP avec 250, 500 ou 750 éléments, MMKP-Library accessibles à partir du site:

"<http://www.tik.ee.ethz.ch/sop/download/supplementary/testProblemSuite/>", deux objectifs et deux contraintes ou trois objectifs et trois contraintes ou quatre objectifs et quatre contraintes. Il convient de noter que, lorsque nous parlerons, par exemple, de l'instance 250-2, cela signifie l'instance Avec 250 articles et deux objectifs.

4.6.1 Indicateur de performance

Inverted Generational Distance (IGD-metric)

La formulation mathématique de la Distance générationnelle inverse (IGD) est la suivante :

$$IGD = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n d_i^2}}{n} \quad 4.19$$

Où n est le nombre de vraies solutions optimales de Pareto et d_i indique la distance euclidienne entre la i ème solution optimale de Pareto et les solutions optimales Pareto optimisées les plus proches dans l'ensemble de référence. La distance euclidienne entre les solutions obtenues et le jeu de référence est différente ici. Dans IGD, la distance

euclidienne est calculée pour chaque solution réelle par rapport à ses solutions optimales Pareto obtenues les plus proches dans l'espace objectif [48].

4.7 Résultats

Le tableau 4.1 présente les résultats des moyennes de métrique Inverted Generational Distance (IGD) trouvées par notre algorithme DWOA sur les instances de MMKP.

Instance	DWOA	NSGA II	IMMOGLS	MOGLS	MOEA/D
KS.250.2	19.07	31.48	100.5	21.5	24.0
KS.500.2	28.67	98.88	292.8	55.6	64.3
KS.750.2	139.66	83.20	620.3	134.6	157.5
KS.250.3	18.63	19.99	252.1	56.4	66.6
KS.500.3	53.67	54.75	734.1	134.8	166.6
KS.750.3	81.08	85.70	1160.7	233.3	334.5

Tableau 4.1 Les valeurs de métriques IGD trouvées par l'algorithme DWOA sur les instances MMKP.

Les valeurs d'IGD dans le tableau 4.1 pour les algorithmes: NSGA II, IMMOGLS, MOGLS et MOEA/D sont confirmés dans [49].

La moyenne des valeurs IGD-métrique trouvées par DWOA et les autres quatre algorithmes NSGAII, IMMOGLS, MOGLS et MOEA/D sur six instances de test MMKP sont présentés dans le tableau 4.1. À partir de cet ensemble de résultats, il est évident que DWOA fonctionne mieux que les quatre algorithmes, sur la majorité des instances de test, ce qui prouve que DWOA à une bonne performance en termes de convergence.

Figure 4.9 Les solutions non dominées trouvées par DWOA sur les instances bi-objective de MMKP.

4.8 Conclusion

Cette étude a présenté un nouvel algorithme d'optimisation basé sur l'essaim inspiré du comportement de chasse des baleines à bosse. La méthode proposée appelée Discrete Whale Optimization Algorithm (DWOA), comprenait trois opérateurs pour simuler la recherche de proies, de la proie encerclante et du comportement de recherche de baleines à bosse à base de bulles. L'efficacité de l'algorithme DWOA développé dans cette recherche est évaluée en résolvant le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel, et les valeurs de métriques IGD trouvées par notre algorithme DWOA sur les instances MMKP sont surperformées les algorithmes: NSGAI, IMMOGLS, MOGLS et MOEA/D, il est à noter que ces résultats sont comparables avec les algorithmes de littérature, ceci est une preuve de l'efficacité de l'algorithme DWOA.

Conclusion générale

L'objectif de cette mémoire, est de présenter deux contributions, la première est de proposer pour la première fois dans littérature un nouvel algorithme bio-inspiré qui imite la recherche de proies de baleines à bosse *Discrete Whale Optimization Algorithm (DWOA)*, c'est une version discrète de l'algorithme *Whale Optimization Algorithm (WOA)*, proposé récemment par Seyedali Mirjalili et Andrew Lewis, en 2016, la deuxième contribution est de, nous avons pu résoudre le problème de sac à dos multi objectif multi dimensionnel (MMKP). Les problèmes multi objectif sont évalués par plusieurs métriques, nous choisissons la métrique " Inverted Generational Distance" IGD. Les résultats obtenus sur les instances de MMKP sont surperformées les algorithmes: NSGAI, IMMOGLS, MOGLS et MOEA/D. Il est à noter que ces résultats sont comparables avec les algorithmes de littérature, ceci est une preuve de l'efficacité de l'algorithme DWOA.

En prélude, nous avons abordé les notions de base de l'optimisation combinatoire, où nous avons expliqué les concepts suivants: la théorie de la complexité, problème combinatoire et aussi problème d'optimisation combinatoire. Par la suite, nous avons explicité le principe de quelques problèmes d'optimisation les plus connus dans littérature, et nous mentionner les méthodes de résolution de ces problèmes. Parmi les méthodes de résolution des problèmes d'optimisation combinatoire nous avons les méta-heuristiques, où nous avons dédié un chapitre pour présenter un état de l'art sur les métaheuristiques qui sont fondant sur la notion de voisinage, où nous avons vu que ces derniers sont classés à deux classes, base de solution unique et à base de population de solutions, on a tenté de donner quelques détails sur les algorithmes génétiques et l'optimisation par essaim de particule. Le problème avec lequel nous avons traité est représenté dans de sac à dos multi objectif multi dimensionnel, nous avons donc abordé les principaux concepts de l'optimisation multi-objectif, tel que dominance, d'optimalité de Pareto et les méthodes utilisées dans le domaine de l'optimisation multi objectifs.

Nous croyons que notre algorithme dépasse le cadre du MMKP, et peut être utile pour la résolution d'autres problèmes de recherche, de plus, cet algorithme va nous servir de base, donc DWOA est comme matière première pour les prochains travaux de recherche scientifique.

Enfin, comme perspectives nous pouvons proposer:

1. Améliorations de WDOA par proposition des nouvelles modèles mathématique plus efficaces en comparaison avec ceux qui sont dans notre algorithme.
2. Application de DWOA sur les autres problèmes combinatoire comme par exemple, le problème du voyageur de commerce...etc.
3. Hybridation notre algorithme avec autre algorithme de littérature, tel que la recherche taboue ...etc.
4. Améliorations les résultats de MMKP, et tester la performance par autre métrique, comme par exemple, HyperVolume (HV)...etc.

Bibliographie

- [1] T. Cormen, C. Leiserson et R. Rivest. Introduction à l'algorithmique. Edition Dunod. 1994.
- [2] C.C. RIBEIRO, N. MACULAN (Eds.), Applications of combinatorial optimization. Annals of Operations Research 50, 1994.
- [3] Baeck T., Fogel D.B., and Michalewicz Z., editors. Evolutionary Computation: Advanced Algorithms and Operators. Institute of Physics Publishing, Bristol, 2000.
- [4] Stephen A. Cook. The complexity of theorem proving procedures. In 3rd ACM symp. On Theory of computing, pages 151-158, Ohio, 1971.
- [5] C. Papadimitriou. Computational Complexity. Addison Wesley, 1994.
- [6] Saadi Leila. Optimisation MultiObjectifs par Programmation Génétique, mémoire de Magister, Université de Batna, 08 /07 /2007.
- [7] J. Andersson ; A Survey for Multiobjective Optimization in engineering Design; Rapport technique, LiTH-IKP-R-1097; 2000
- [8] Christine Solnon. Résolution de problèmes combinatoires et optimisation par colonies de fourmis, page 2, 2004
- [9] Abdesslem LAYEB, Utilisation des Approches d'Optimisation Combinatoire pour la Vérification des Applications Temps Réel, thèse de doctorat université de Constantine 2, 27/05/2010
- [10] Devarenne I. Études en recherche locale adaptative pour l'optimisation combinatoire, Thèse de doctorat, 30 novembre 2007.
- [11] C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial optimization - algorithms and complexity. Prentice Hall, 1982.
- [12] Amira Gherboudj, Méthodes de résolution de problèmes difficiles académique, Thèse de doctorat Université de Constantine2, 2013.
- [13] G.B. Dantzig and J.H. Ramser. "The Truck dispatching problem". Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Operations Research, Universität zu Köln, Mgmt Sci, 6(1) : 80-91, 1959.
- [14] R. Bellman. Dynamic programming and stochastic control processes. *Information and Control*, 1(3) :228–239, 1958
- [15] Inès Alaya. Optimisation multi-objectif par colonies de fourmis : cas des problèmes de sac à dos. Ordinateur et société [cs.CY]. Université Claude Bernard - Lyon I, 2009. Français.

- [16] Christelle Guéret, Christian Prins et Marc Sevaux, *Programmation Linéaire*, Eyrolles, 2000.
- [17] Chandra V. and Rao M.R. *Linear Programming*, Chapter 31 in *Algorithms and Theory of Computation Handbook*, edited by M.J.Atallah, CRC Press 1999.
- [18] Hamdy A. T. *Operations Research: An Introduction*, 8th ed, Prentice Hall, 2007.
- [19] MAHDI Samir *Optimisation Multiobjectif Par Un Nouveau Schéma De Coopération Méta/Exacte*, Mémoire de Magister, Université Mentouri de Constantine.
- [20] Sandra Ulrich NGUEVEU, *Problèmes de tournées de véhicules avec contraintes particulières pour la maîtrise des risques*, Thèse de doctorat de l'UTT, 2009.
- [21] Feigenbaum, j. Feldman, (Edirors). *Computers and thought*. McGraw-Hill Inc. pp.6. New York, 1963.
- [22] Feigenbaum and J. Feldman. (Edirors). *Computers and thought*. McGraw-Hill Inc. pp.192. New York, 1963.
- [23] Slagle. *Artificial intelligence: The heuristic programming approach*. McGraw-Hill. pp. 3. New York, 1971.
- [24] Newella. *The heuristic of George Polya and its relation to artificial intelligence*. A paper given at The International Symposium on the Methods of Heuristic. University of Bern, Switzerland, Sept. 15-18, pp.16. (Published in Groner et al. (1983), pp. 195-244. 1980.
- [25] Solso. *Cognitive psychology*. Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York. pp. 436, 1979.
- [26] J. Pearl. *Heuristics: intelligent search strategies for computer problem solving*. pp. 3. Addison-Wesley Publ. Co, London, 1984.
- [27] Oualid Guemri, mémoire de master, *La résolution de problème de transport à la demande de type DARP (Dial A Ride Problem) à base de la méthode de recherche tabou*, université de Jijel, 2013.
- [28] *Les algorithmes gloutons*, cour de formations.telecom-bretagne, page37.
- [29] Oualid GUEMRI, *Proposition de solutions pour l'optimisation des chaînes logistiques*, thèse de doctorat, université d'Oran 1, 2017.
- [30] I.H. Osman, G. Laporte. *Metaheuristics: A bibliography*. *Ann. Oper. Res.* Vol. 63, N° 5, pp. 513-623, 1996.
- [31] J.H. Holland. *Genetic Algorithms and the optimal allocation of trials*, *SIAM Journal of Computing*. Vol. 2, N° 2, pp. 88-105, 1973.

- [32] C. Darwin. The origin of species by means of natural selection. Mentor Reprint, New York, 1859.
- [33] S.M.Douiri, S.Elbernoussi, H.Lakhabab. Cours des Méthodes de Résolution Exactes, Heuristiques et Métaheuristiques. Université Mohammed V.
- [34] Troudi Fatiha. Résolution du problème de l'emploi du temps: Proposition d'un algorithme évolutionnaire multi objectif. Mémoire de magister université de Constantine.2006
- [35] J. Kennedy, R.C. Eberhart. (1995). "Particle Swarm Optimisation", Proceedings of the IEEE International Conference On Neural Networks, 1995, pp. 1942-1948, IEEE Press.
- [35] Nadia Smairi. Optimisation par essaim particulière : adaptation de tribus à l'optimisation multiobjectif. Université Paris-Est, 2013.
- [36] M. Clerc & J. Kennedy. The particle swarm - explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002.
- [37] E.H.L. Aarts and J.K Lenstra. Local Search in Combinatorial Optimization. Discrete Mathematics and Optimization. Wiley-Interscience, Chichester, England, June 1997.
- [38] F. Glover. Future paths for integer programming and links to artificial intelligence. Computers and Operations Research. Vol. 13, N° 5, pp 533-549, 1986.
- [39] Yann Collette, Patrick Siarry ; Optimisation Multiobjectif ; Septembre 2002 ; Edition Eyrolles, 75240 Paris Cedex 05, France, pp 19-20.
- [40] Vincent BARICHARD. Approches hybrides pour les problèmes Multi-objectifs. Thèse de doctorat, Université D'ANGERS, 2003.
- [41] E. Talbi, « Métaheuristiques pour l'optimisation combinatoire multi-objectif : Etat de l'art », Lille : LIFL, 2001.
- [42] C. Coello Coello, « An updated survey on G.A. based multiobjective optimization techniques », Rapport technique Lania-RD-98-08, Xalapa Veracruz, Mexico, décembre 1998.
- [43] A.C BEN ABDALLAH, Optimisation multi-objectif évolutionnaire, Rapport de Mémoire de Mastère d'Ingénierie Mathématique, Ecole polytechnique de Tunisie 2005.
- [44] Seyedali Mirjalili, Andrew Lewis, The Whale Optimization Algorithm, School of Information and Communication Technology, Griffith University, Nathan Campus, Brisbane, QLD 4111, Australia, 2016.

- [45] Hof PR, Van Der Gucht E. Structure of the cerebral cortex of the humpback whale, *Megaptera novaeangliae* (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae). *Anat Rec* 2007;290:1–31.
- [46] Watkins WA, Schevill WE. Aerial observation of feeding behavior in four baleen whales: *Eubalaena glacialis*, *Balaenoptera borealis*, *Megaptera novaeangliae*, and *Balaenoptera physalus*. *J Mammal* 1979:155–63.
- [47] Goldbogen JA, Friedlaender AS, Calambokidis J, Mckenna MF, Simon M, Nowacek DP. Integrative approaches to the study of baleen whale diving behavior, feeding performance, and foraging ecology. *BioScience* 2013;63:90–100.
- [48] S.Mirjalili, S.Saremi, S.M.Mirjalili, Leandro dos S. Coelho, Multi-objective grey wolf optimizer: A novel algorithm for multi-criterion optimization, School of Information and Communication Technology, Griffith University, Nathan Campus, Brisbane, QLD 4111, Australia, 2015.
- [49] Hui Li, Dario Landa-Silva. An Adaptive Evolutionary Multi-objective Approach Based on Simulated Annealing. *MIT Evolutionary Computation Journal*, 19(4), pp. 561-595, 2011.
- [50] R. Kammarti. *Approches Evolutionnistes Pour La Resolution Du 1- PDPTW Statique Et Dynamique*. Thèse de doctorat. Université de Lille, France. 2006.
- [51] Antoine Dutot et Damien Olivier "Optimisation par essaim de particules Application au problème des n-Reines".